

Improving the shelf life of organic table grapes through an innovative packaging system endowed with a breathable device (BlowDevice® Technology)

Challenge

The EU generates 5 million tonnes of food waste annually, composed mainly of fruits and vegetables, accounting for 16% of GHG emissions¹. Reducing waste helps save resources.

Solution

The shelf life of organic table grapes can be enhanced by combining MAP (Modified Atmosphere Packaging) with innovative BlowDevice® micro-technology that provides the packaging with breathable properties and controls the exchange of gases between the inside and outside.

Benefits

Sustainable packaging with BlowDevice® reduces food waste by optimising packaging material and designs. Moreover, it minimises environmental impact and extends product shelf life.

Practical recommendation

- BlowDevice® technology was developed and patented by Ninetek Ltd and the University of Basilicata in the framework of the Italian Operational Group Oltre.bio. The device was designed in several versions and materials (Mater-Bi, PLA). It can control the gas exchange for products with different respiration rates and avoid fog formation on the package's internal surface. The device was combined with MAP to extend the shelf life of organic table grapes in cold storage (cv. Sugraone, Scarlotta and Arra 15).
- In recent trials, the patented invention was also tested on the following fruits: organic cherries (cv. Ferrovia, Lapins and Sweet Heart), organic strawberries (cv. Melissa), clementines², figs (cv. Dottato)³, button mushrooms (Button mushroom), and rocket (Fig. 1).
- A specific packaging machine was built to use the BlowDevice® in several industrial packaging applications (Fig.2).

Applicability box

Theme

Value chain

Context

Technology adapted in packing houses to all highly perishable fresh products.

Application time

All year

Required implementation time

BlowDevice® technology is inserted into the film during the packaging step.

Period of impact

Immediate impact by increasing the shelf life and maintaining the quality of the packaged product.

Equipment

BlowDevice®, machine for inserting the device and film.

- Moreover, the European Commission recognised BlowDevice® micro-technology in biodegradable films as a 'key technology' in Europe on the Innovation Radar Portal⁴.

[Source: Di Renzo \(2023\)](#)

Figure 1. Organic table grapes stored under MAP in breathable packaging equipped with BlowDevice®

[Source Di Renzo \(2023\)](#)

Figure 2. Flow pack machine for inserting BlowDevice® in film packaging at the Romanazzi company

Further information

Videos

- [Oltre.bio – Innovative management of organic cherry growing and organic table viticulture: !\[\]\(aca6fcc8bd95e8255b9ea1b1d08ef300_img.jpg\) <https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ>](https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ)

Web links

- [!\[\]\(79de0df6c6ddd2d4eb74f1cc5f48ec50_img.jpg\) <http://www.blowdevice.com/>](http://www.blowdevice.com/)
- [!\[\]\(d4c9768318b38eff1042b07478e20b4c_img.jpg\) \[BlowDevice®: the eco-sustainable solution for the shelf-life of table grapes: \\[https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\\]\\(https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\\)\]\(https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\)](https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf)
- [!\[\]\(27d314856359a9d7feca17161bc1f4a4_img.jpg\) \[Oltre.bio, innovative results for the organic table grape market: <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>\]\(https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/\)](https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/)
- [!\[\]\(d355663486c698e3972a8b93ac8b2102_img.jpg\) \[Characterization of an innovative device controlling gaseous exchange in packages for food products: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005>\]\(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005\)](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005)
- [!\[\]\(1858f6a9022d088c0a7eca873f99643b_img.jpg\) \[Effect of Materials and Assembly Methods on Gas Selectivity of Blow® Device: \\[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\\]\\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\\)\]\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\)](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80)
- [!\[\]\(4a9a9afe1808e44249cde903a007394f_img.jpg\) \[Effect of Packaging Technology on the Quality of Pre-cooled Clementine Fruit: \\[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\\]\\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\\)\]\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\)](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78)
- [!\[\]\(b0b1e1d141c1d30eea8a1d92bb8c534b_img.jpg\) \[A novel breathable package system to improve the fresh fig \\(*Ficus carica* L. 'Dottato'\\) shelf life: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093>\]\(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093\)](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093)

Contact information

Publisher: CIHEAM Bari
Via Ceglie, 9, 70010, Bari
Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>

Author(s): Naouel Admane

Contact: admane@iamb.it

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

Cost/benefit analysis

BlowDevice®

Introduction – presentation of ex-ante and post-ante situation

Table grapes grown in the south of Italy, and in Puglia region as well, belong to multiple varieties, both white and black, with or without seeds. The geographical context at stake is characterised by ideal pedo-climatic conditions to obtain a high-quality product, in particular with a high level of sugars and rich aromas, highly appreciated by national and international consumers.

Organic table grapes are a vulnerable fruit due to their perishability, especially in the south of Italy, which is prone to fungal infections. Traditional methods like sulphur dioxide (ex-ante) have drawbacks and are not allowed under organic agriculture. Alternative GRAS (Generally Recognised As Safe) treatments were explored but presented several limits of effectiveness and application. In this context, it is important to foster the use of a specific “intelligent” packaging, based on a label able to control the exchange of gasses in a bidirectional way, i.e. accumulation of carbon dioxide inside the packaging and avoiding the “fog” effect caused by the water vapor. The innovative device (ex-post situation), placed directly on the packaging, plays the role of a barrier to fruit respiration, able to improve the shelf-life of different fresh fruits after harvesting. *(Simplified CBA was conducted on organic table grapes)*

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

Economical costs and benefits

	Ex-ante (total amount €/ha)	Ex-post (total amount €/ha)
Variable costs		
Seedings/plants	None	None
Fertilizers	None	None
Pesticides	1000 €/ha	300 €/ha <i>Use of blowdevice include an earlier harvest, then less pesticides used</i>
Water	None	None
Labour	2000 €/ha	1000 €/ha
Machine costs	None	3000 €/ha <i>Machine costs refer to the machinery needed for application of the blowdevice (packaging)</i>
Interest on previous cost	None	???
Revenues	25000 €/ha (as a standard)	30000 €/ha
Gross margin	22000 €/ha	26700 €/ha
COMPARISON	Global reduction of 21% of the cost: 	

Environmental costs and benefits

Energy	Indicator deterioration between 1% and 24%:
The indicator refers to fuel consumption (necessary to produce the breathable label), and gas (necessary to keep the packaging at low temperature). The unit of measurement is the amount of Kw saved.	
Water	Indicator improvement between 25 and 49%:
Water saving (intended as water saved for the extended shelf life of the product) is considered as important in the practice considered with reference to the unit of measurement, i.e. litre per hectares saved of irrigation.	
Soil	Indicator improvement between 25 and 49%:
As to soil, the indicator refers to soil saved form further cultivation, and the unit of measurement to hectare saved form new cultivation.	
Air	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i>	
Biodiversity	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i>	

Oltre.bio – Innovative Management of Organic Cherry Growing and Organic Table Viticulture

Short description of the OG

Oltre.bio links agriculture with government and research in the Apulia region. It focused on two main crops, organic table grapes and cherries, using an ecosystem approach to improve crop quality through soil and water management. Agronomic and post-harvest techniques were keys to success. By prioritising sustainability and organic practices, Oltre.bio aimed to produce top-quality fruit while promoting environmental conservation and biodiversity.

Benefits

Increasing soil fertility and managing adversity by using advanced sensors to analyse adversity early. Rationalizing and better managing the irrigation supply, post-harvest and packaging.

Stage of implementation

The project ended in February 2023.

Applicability box

Theme

Climate change adaptation
Organic fertilization
Pest management
Soil health
Value chain
Water-use efficiency
Digital technologies

Context

Apulia region, South of Italy.
On-farm composting to produce compost tea, application of DSS to improve water-use efficiency, sustainable adversity management and innovative packaging to increase shelf-life represent best practices at the experimental level in the region.

Duration

4 years (2019-2023)

Partners involved.

Producer organisations, research bodies, universities, regional institutions, innovation brokers.

Budget

495.000,00€

Particularity

In the context of the Apulia region, which is particularly suited to agriculture, the project aimed to create an ecosystem between private companies, research bodies, and regional institutions to foster soil health and water-use efficiency. This objective was pursued through innovative solutions experimented on-farm.

Main achieved or expected results

- **Improved soil fertility**

Public opinion is shifting towards sustainably produced agri-food products with a low environmental impact. The recovery of waste and organic residues through on-farm composting is key to achieving sustainability in agroecosystems (Fig. 1).

Figure 1. On-farm composting at the CREA-AA experimental farm

Compost tea is a liquid extract of organic and inorganic molecules and microorganisms (Fig. 2). The process usually lasts about 5–8 days. The Oltre.bio project aimed to enhance the understanding of compost tea production and its application in organic cherry orchards and vineyards in Apulia (Fig. 2).

Figure 2. Production of compost tea at the CREA-AA experimental company

- **Water use efficiency by using the Decision Support System (DSS) in organic table grape vineyards**

At farm level, the sensors measure soil moisture, temperature, electrical conductivity and atmospheric pressure. Data is gathered in Blueleaf software to aid farmers in making informed decisions, enhancing their awareness and efficiency in the field (Fig. 3).

Figure 3: Communication method between hardware and software

- **Innovative packaging to increase the shelf life of organic cherries and organic table grapes**

BlowDevice® technology, patented by UNIBAS and Ninetek Ltd, gives the packaging breathable characteristics to extend the shelf life of perishable organic fruit (Fig. 4). The device was recognized as a 'key technology' in Europe. A packaging machine for industrial use has been developed.

Figure 4. Organic table grapes stored under MAP in packaging equipped with BlowDevice®

- **Adversity management**

Different natural extracts were tested on the farms at blooming and before harvest to control the incidence of pre- and post-harvest rot in the main crops. Chitosan was the most effective product, reducing the development of rot by over 68% in post-harvest cherries (Fig. 5).

Figure 5. Application of treatment and the effect of natural extracts to control post-harvest rot

- **Phytosanitary and agronomic bulletins**

Oltre.bio partners carried out weekly field inspections on the farms involved in the project. The data collected on phytosanitary management and technical guidance were disseminated through 39 bulletins.

- **Phytosanitary management notebooks**

The main project outcome was the development of two notebooks dedicated to pest management for farm companies and technicians.

Existing materials

Videos

- **Oltre.bio. The new organic challenge:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Discover the results of the project:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **How to get compost and compost tea. Oltre.bio project demonstration day on 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Web links

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Compost and extracts for the sustainability of agricultural systems:**
<https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **On-farm compost:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Compost tea:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Organic cherry growing: a demonstration day in the field:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Innovative strategies for the control of pests and fungal agents: monitoring activities at the service of operators:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- **Organic cherry growing: a demonstration day in the field:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: the eco-sustainable solution for the shelf-life of table grapes:**
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, innovative results for the organic table grape market:**
<https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- **39 phytosanitary and agronomic bulletins:**
 - 21 bulletins in 2021: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_rev-01.pdf
 - 18 bulletins in 2022: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- **2 phytosanitary management notebooks:**
 - **Phytosanitary protection of the cherry tree in organic farming:**
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - **Phytosanitary protection of table grapes in organic farming:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Further reading

 [Effect of Materials and Assembly Methods on Gas Selectivity of Blow® Device: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80)

 [Effect of Packaging Technology on the Quality of Pre-cooled Clementine Fruit: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78)

Contact information

Publisher: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>

Author(s): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contact: admane@iamb.it

Project partners:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Βελτίωση της μετασυλλεκτικής διάρκειας ζωής των βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών μέσω ενός καινοτόμου συστήματος συσκευασίας εξοπλισμένου με συσκευή αναπνοής (τεχνολογία BlowDevice®)

Πρόκληση

Η ΕΕ παράγει 5 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τροφίμων ετησίως, που αποτελούνται κυρίως από φρούτα και λαχανικά, και αντιστοιχούν στο 16% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου¹. Η μείωση των αποβλήτων συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων.

Λύση

Η διάρκεια ζωής των βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών μπορεί να βελτιωθεί αν συνδυαστεί η συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) με την καινοτόμο μικροτεχνολογία BlowDevice®, η οποία παρέχει στη συσκευασία ιδιότητες αναπνευσσιμότητας και ελέγχει την ανταλλαγή αερίων μεταξύ του εσωτερικού της συσκευασίας και του εξωτερικού χώρου.

Οφέλη

Η βιώσιμη συσκευασία με το BlowDevice® μειώνει τα απόβλητα τροφίμων βελτιστοποιώντας το υλικό και τον σχεδιασμό της συσκευασίας. Επιπλέον, ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Αλυσίδα αξίας

Πλαίσιο

Τεχνολογία προσαρμοσμένη στα συσκευαστήρια για όλα τα εξαιρετικά ευπαθή νωπά προϊόντα.

Χρόνος εφαρμογής

Όλο το έτος

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Η τεχνολογία BlowDevice® εισάγεται στη μεμβράνη κατά το στάδιο της συσκευασίας.

Περίοδος επιπτώσεων

Άμεσος αντίκτυπος με την αύξηση της διάρκειας ζωής και τη διατήρηση της ποιότητας του συσκευασμένου προϊόντος.

Εξοπλισμός

BlowDevice®, μηχάνημα για την εισαγωγή της συσκευής και της μεμβράνης.

Πρακτικές συστάσεις

- Η τεχνολογία BlowDevice® αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Ninetek Ltd και το Πανεπιστήμιο της Basilicata στο πλαίσιο της ιταλικής επιχειρησιακής ομάδας Oltre.bio. Η συσκευή σχεδιάστηκε σε διάφορες εκδόσεις και υλικά (Mater-Bi, PLA). Μπορεί να ελέγξει την ανταλλαγή αερίων για προϊόντα με διαφορετικούς ρυθμούς αναπνοής και να αποτρέψει τον σχηματισμό θολώματος στην εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας. Η συσκευή συνδυάστηκε με MAP προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής των βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών σε ψυχρή αποθήκευση (cv. Sugaone, Scarlotta και Arra 15).
- Σε πρόσφατες δοκιμές, η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση δοκιμάστηκε επίσης στα ακόλουθα προϊόντα: βιολογικά κεράσια (cv. Ferrovia, Larips και Sweet Heart), βιολογικές φράουλες (cv. Melissa), κλημεντίνες², σύκα (cv. Dottato)³, λευκά μανιτάρια (Button mushroom), και ρόκα (Εικ. 1).
- Μια ειδική μηχανή συσκευασίας κατασκευάστηκε για τη χρήση του BlowDevice® σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές συσκευασίας (Εικ. 2).
- Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τη μικροτεχνολογία BlowDevice® σε βιοδιασπώμενες μεμβράνες ως «τεχνολογία-κλειδί» στην Ευρώπη στην πύλη Innovation Radar.⁴

[Πηγή: Di Renzo \(2023\)](#)

Εικόνα 1. Βιολογικά επιτραπέζια σταφύλια αποθηκευμένα σε αναπνεύσιμη συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) εξοπλισμένη με BlowDevice®

[Πηγή Di Renzo \(2023\)](#)

Εικόνα 2. Μηχανή συσκευασίας ροής για την εισαγωγή BlowDevice® σε μεμβράνες συσκευασίας στην εταιρεία Romanazzi

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

- [Oltre.bio – Καινοτόμος διαχείριση βιολογικής κερασοκαλλιέργειας και βιολογικής επιτραπέζιας αμπελοκαλλιέργειας:](https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ) <https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

- <http://www.blowdevice.com/>
- [BlowDevice®: η οικολογικά βιώσιμη λύση για αυξημένη διάρκεια ζωής των επιτραπέζιων σταφυλιών:](https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf) https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- [Oltre.bio, καινοτόμα αποτελέσματα για την αγορά βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών:](https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/) <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- [Χαρακτηρισμός μιας καινοτόμου συσκευής ελέγχου της ανταλλαγής αερίων σε συσκευασίες για τρόφιμα:](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005) <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005>
- [Επίδραση των υλικών και των μεθόδων σειριακής παραγωγής στην επιλεκτικότητα αερίων του BlowDevice®:](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- [Επίδραση της τεχνολογίας συσκευασίας στην ποιότητα της προψυγμένης κλημεντίνης:](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78
- [Ένα καινοτόμο σύστημα αναπνεύσιμης συσκευασίας για τη βελτίωση της διάρκειας του φρέσκου σύκου \(Ficus carica L. "Dottato"\):](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093) <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Τηλέφωνο: +39 080 4606111, Δικτυακός τόπος:

<https://www.iamb.it/>

Συγγραφέας(ες): Χρ: Naouel Admane

Επικοινωνία: admane@iamb.it

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Ανάλυση κόστους/οφέλους

BLOWDEVICE©

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μεταγενέστερης κατάστασης

Τα επιτραπέζια σταφύλια που καλλιεργούνται στη νότια Ιταλία, καθώς και στην περιοχή της Απουλίας, ανήκουν σε πολλές ποικιλίες, λευκές και μαύρες, με ή χωρίς σπόρους. Η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδανικές εδαφοκλιματικές συνθήκες για την παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας, ιδίως με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και πλούσια αρώματα, που εκτιμάται ιδιαίτερα από τους εθνικούς και διεθνείς καταναλωτές.

Τα βιολογικά επιτραπέζια σταφύλια είναι ένα ευάλωτο μετασυλλεκτικά προϊόν, ιδίως στη νότια Ιταλία, η οποία είναι επιρρεπής σε μυκητολογικές μολύνσεις. Οι παραδοσιακές μέθοδοι όπως το διοξείδιο του θείου (ex-ante) έχουν μειονεκτήματα και δεν επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία. Εναλλακτικές θεραπείες GRAS (Generally Recognised As Safe) διερευνήθηκαν αλλά παρουσίασαν διάφορα όρια αποτελεσματικότητας και εφαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να προωθηθεί η χρήση μιας ειδικής "έξυπνης" συσκευασίας, βασισμένης σε μια μεμβράνη ικανή να ελέγχει την ανταλλαγή αερίων με αμφίδρομο τρόπο, δηλαδή τη συσσώρευση διοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό της συσκευασίας και την αποφυγή του θολώματος της συσκευασίας που προκαλείται από τους υδρατμούς. Η καινοτόμος συσκευή (κατάσταση εκ των υστέρων), που τοποθετείται απευθείας στη συσκευασία, παίζει το ρόλο ενός φραγμού στην αναπνοή των φρούτων, ικανό να βελτιώσει τη διάρκεια ζωής των διαφόρων φρέσκων φρούτων μετά τη συγκομιδή. (Η απλουστευμένη ΚΟΑ διεξήχθη σε βιολογικά επιτραπέζια σταφύλια)

Υπόμνημα

▶ Εκτιμώμενος

▶ Μετρούμενος

Οικονομικό κόστος και οφέλη

	Υφιστάμενη κατάσταση (συνολικό ποσό €/εκτάριο)	Μελλοντική κατάσταση (συνολικό ποσό €/εκτάριο)
Μεταβλητό κόστος		
Σπορές/φυτά	Κανένα	Κανένα
Λιπάσματα	Κανένα	Κανένα
Παρασιτοκτόνα	1000 €/στρέμμα	300 €/στρέμμα <i>Χρήση συσκευής BLOWDEVICE για πρωιμότερη συγκομιδή, και μειωμένη χρήση φυτοφάρμακων</i>
Νερό	Κανένα	Κανένα
Εργασία	2000 €/στρέμμα	1000 €/στρέμμα
Κόστος μηχανής	Κανένα	3000 €/στρέμμα <i>Το μηχανικό κόστος αφορά τα μηχανήματα που απαιτούνται για την</i>

		εφαρμογή της συσκευής εμφύσησης (συσκευασία)
Τόκοι επί του προηγούμενου κόστους	Κανένα	???
Έσοδα	25000 €/ha (ως πρότυπο)	30000 €/στρέμμα
Μικτό περιθώριο κέρδους	22000 €/στρέμμα	26700 €/στρέμμα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Παγκόσμια μείωση του κόστους κατά 21%: 	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Επιδείνωση του δείκτη μεταξύ 1% και 24%:
Ο δείκτης αναφέρεται στην κατανάλωση καυσίμων (απαραίτητη για την παραγωγή της αναπνεύσιμης ετικέτας) και αερίου (απαραίτητο για τη διατήρηση της συσκευασίας σε χαμηλή θερμοκρασία). Η μονάδα μέτρησης είναι η ποσότητα Kw που εξοικονομείται.	
Νερό	Βελτίωση του δείκτη μεταξύ 25 και 49%:
Η εξοικονόμηση νερού (που προορίζεται ως νερό που εξοικονομείται για την παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος) θεωρείται σημαντική στην πρακτική που εξετάζεται σε σχέση με τη μονάδα μέτρησης, δηλαδή λίτρα ανά εκτάριο που εξοικονομείται από την άρδευση.	
Έδαφος	Βελτίωση του δείκτη μεταξύ 25 και 49%:
Όσον αφορά το έδαφος, ο δείκτης αναφέρεται στο έδαφος που σώζεται από περαιτέρω καλλιέργεια και η μονάδα μέτρησης είναι το εκτάριο που σώζεται από νέα καλλιέργεια.	
Αέρας	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη	
Βιοποικιλότητα	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη	

Oltre.bio – Καινοτόμος Διαχείριση Βιολογικής Κερασοκαλλιέργειας και Βιολογικής Επιτραπέζιας Αμπελοκαλλιέργειας

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Το Oltre.bio αποτελεί τον συνδυαστικό κρίκο της γεωργίας με την κυβέρνηση και την έρευνα στην περιφέρεια της Απουλίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο επικεντρώθηκε σε δύο κύριες καλλιέργειες, τα βιολογικά επιτραπέζια σταφύλια και τα κεράσια, χρησιμοποιώντας μια οικοσυστημική προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών μέσω της διαχείρισης του εδάφους και του νερού. Οι καλλιεργητικές τεχνικές και οι μετασυλλεκτικές πρακτικές αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες της επιτυχίας. Δίνοντας προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και τις πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας, το Oltre.bio είχε ως στόχο την παραγωγή καρπών κορυφαίας ποιότητας, προάγοντας παράλληλα τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη βιοποικιλότητα.

Οφέλη

Αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και διαχείριση των αντιξοοτήτων με τη χρήση προηγμένων αισθητήρων για την έγκαιρη ανάλυση των αντιξοοτήτων. Εξορθολογισμός και καλύτερη διαχείριση της άρδευσης, των μετασυλλεκτικών τεχνικών και της συσκευασίας.

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Οργανική λίπανση
Διαχείριση παρασίτων
Υγεία του εδάφους
Αλυσίδα αξίας
Αποδοτικότητα χρήσης νερού
Ψηφιακές τεχνολογίες

Περιεχόμενα

Περιφέρεια Απουλίας, Νότια Ιταλία.
Η κομποστοποίηση στο αγρόκτημα για την παραγωγή τσαγιού κομπόστ, η εφαρμογή DSS για τη βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού, η βιώσιμη διαχείριση των αντιξοοτήτων και η καινοτόμος συσκευασία για την αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων αποτελούν βέλτιστες πρακτικές σε πειραματικό επίπεδο στην περιοχή.

Διάρκεια

4 έτη (2019-2023)

Εταίροι ΕΟ

Οργανώσεις παραγωγών, ερευνητικοί φορείς, πανεπιστήμια, περιφερειακά όργανα, διαμεσολαβητές καινοτομίας.

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

495 000,00 €

Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της περιοχής της Απουλίας, η οποία προσφέρεται ιδιαίτερα για γεωργικές δραστηριότητες, το έργο είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, ερευνητικών φορέων και περιφερειακών οργάνων για την

προώθηση της υγείας του εδάφους και της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού. Αυτός ο στόχος επιδιώχθηκε μέσω καινοτόμων λύσεων που εφαρμόστηκαν πειραματικά στο αγρόκτημα.

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

- **Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους**

Η κοινή γνώμη στρέφεται προς τα αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η ανακύκλωση αποβλήτων και οργανικών υπολειμμάτων μέσω της κομποστοποίησης στο αγρόκτημα διαδραματίζει

Ζωική κοπριά

Πράσινα υπολείμματα

Ανάμιξη υπολειμμάτων

Κομπόστ

Από 0 έως 60–90 ημέρες, ανάλογα με τη φύση της μήτρας

καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη βιωσιμότητας στα αγροοικοσυστήματα (Εικ. 1).

Εικόνα 1. Κομποστοποίηση στο αγρόκτημα στο πειραματικό αγρόκτημα CREA-AA

Το τσάι κομπόστ είναι ένα υγρό εκχύλισμα οργανικών και ανόργανων μορίων και μικροοργανισμών (Εικ. 2). Η διαδικασία συνήθως διαρκεί περίπου 5-8 ημέρες. Το έργο Oltre.bio είχε ως στόχο να βελτιώσει την κατανόηση της παραγωγής τσαγιού κομπόστ και την εφαρμογή του σε βιολογικούς κερασιώνες και αμπελώνες στην Απουλία (Εικ. 2).

Εικόνα 2. Παραγωγή τσαγιού κομπόστ στην πειραματική εταιρεία CREA-AA

- **Αποδοτικότητα χρήσης νερού με χρήση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) σε αμπελώνες βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών**

Σε επίπεδο αγροκτήματος, οι αισθητήρες μετρούν την υγρασία του εδάφους, τη θερμοκρασία, την ηλεκτρική αγωγιμότητα και την ατμοσφαιρική πίεση. Τα δεδομένα συλλέγονται στο λογισμικό Blueleaf για να βοηθήσουν τους αγρότες να λαμβάνουν

τεκμηριωμένες αποφάσεις, ενισχύοντας την επίγνωση και την αποδοτικότητά τους στο χωράφι (Εικ. 3).

Στόχος του προϊόντος είναι να ενσωματώσει στοιχεία υλικού και λογισμικού με εξειδικευμένη νεωπονική υποστήριξη και υπηρεσίες

Εικόνα 3: Μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ υλικού και λογισμικού

- **Πρωτοποριακή συσκευασία για την αύξηση της μετασυλλεκτικής διάρκειας ζωής των βιολογικών κερασιών και των βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών**

Η τεχνολογία BlowDevice[®], κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την UNIBAS και τη Ninetek Ltd, δίνει στη συσκευασία τα κατάλληλα χαρακτηριστικά όσον αφορά την αναπνοή του προϊόντος, προκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ευπαθών βιολογικών φρούτων (Εικ. 4). Η εφεύρεση αναγνωρίστηκε ως «τεχνολογία-κλειδί» στην Ευρώπη. Έχει αναπτυχθεί μια μηχανή συσκευασίας για βιομηχανική χρήση.

Εικόνα 4: Βιολογικά επιτραπέζια σταφύλια αποθηκευμένα σε συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) εξοπλισμένη με BlowDevice[®]

- **Διαχείριση αντιξοοτήτων**

Διάφορα φυσικά εκχυλίσματα δοκιμάστηκαν στα αγροκτήματα, κατά την άνθιση και πριν από τη συγκομιδή, για τον περιορισμό της συχνότητας της σήψης πριν και μετά τη συγκομιδή στις κύριες καλλιέργειες. Η χιτοζάνη ήταν το πιο αποτελεσματικό προϊόν, καθώς μείωσε πάνω από 68% την ανάπτυξη σήψης στα κεράσια μετά τη συγκομιδή (Εικ. 5).

Εικόνα 5. Εφαρμογή της θεραπείας και η επίδραση των φυσικών εκχυλισμάτων στον περιορισμό της σήψης μετά τη συγκομιδή

- **Φυτοϋγειονομικά και γεωπονικά δελτία**

Οι εταιρείες του Oltre.bio πραγματοποίησαν εβδομαδιαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις στα αγροκτήματα που συμμετείχαν στο έργο. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για τη φυτοϋγειονομική διαχείριση και την τεχνική καθοδήγηση διαδόθηκαν μέσω 39 δελτίων.

- **Τετράδια φυτοϋγειονομικής διαχείρισης**

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου ήταν η εκπόνηση δύο εγχειριδίων αφιερωμένων στη διαχείριση παρασίτων για γεωργικές επιχειρήσεις και τεχνικούς.

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

- **Oltre.bio. Η νέα βιολογική πρόκληση:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Ανακαλύψτε τα αποτελέσματα του έργου:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Πώς να παράξετε κομπόστ και τσάι κομπόστ. Ημέρα επίδειξης του έργου Oltre.bio στις 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Κομπόστ και εκχυλίσματα για τη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων:**
<https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Κομπόστ στο αγρόκτημα:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Τσάι κομπόστ:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Βιολογική καλλιέργεια κερασιών: ημέρα επίδειξης στο χωράφι:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Καινοτόμες στρατηγικές για τον έλεγχο παρασίτων και μυκητιακών παραγόντων: δραστηριότητες παρακολούθησης διαθέσιμες για τους φορείς εκμετάλλευσης:**
<https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>

- **Βιολογική καλλιέργεια κερασιών: ημέρα επίδειξης στο χωράφι:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: η οικολογικά βιώσιμη λύση για αυξημένη διάρκεια ζωής των επιτραπέζιων σταφυλιών:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, καινοτόμα αποτελέσματα για την αγορά βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών:** <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- **39 φυτοϋγειονομικά και γεωπονικά δελτία:**
 - **21 δελτία το 2021:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_rev-01.pdf
 - **18 δελτία το 2022:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- **2 τετράδια φυτοϋγειονομικής διαχείρισης:**
 - **Φυτοϋγειονομική προστασία της κερασιάς στη βιολογική γεωργία:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - **Φυτοϋγειονομική προστασία των επιτραπέζιων σταφυλιών στη βιολογική γεωργία:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Περαιτέρω ανάγνωση

- **Επίδραση των υλικών και των μεθόδων σειριακής παραγωγής στην επιλεκτικότητα αερίων του BlowDevice®:** https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- **Επίδραση της τεχνολογίας συσκευασίας στην ποιότητα της προψυγμένης κλημεντίνης:** https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Τηλέφωνο: +39 080 4606111, Δικτυακός τόπος:

<https://www.iamb.it/>

Συγγραφέας(ες): Χρ: N. Admane, V. Verrastro, S.

Giordano

Επικοινωνία: admane@iamb.it

Εταίροι του έργου:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:
<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Mejora de la conservación de las uvas de mesa ecológicas mediante un innovador sistema de envasado dotado de un dispositivo transpirable (tecnología BlowDevice®)

Desafío

La UE genera anualmente 5 millones de toneladas de residuos alimentarios, compuestos principalmente por frutas y verduras, que representan el 16 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.¹ La reducción de los residuos ayuda a ahorrar recursos.

Solución

La conservación de las uvas de mesa ecológicas puede mejorarse combinando el envasado en atmósfera modificada con la innovadora microtecnología BlowDevice® que confiere al envase propiedades transpirables y controla el intercambio de gases entre el interior y el exterior.

Beneficios

El envasado sostenible con BlowDevice® reduce el desperdicio de alimentos optimizando el material y los diseños de los envases. Además, minimiza el impacto medioambiental y prolonga la conservación del producto.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Cadena de valor

Contexto

Tecnología adaptada en las plantas de envasado a todos los productos frescos muy perecederos.

Tiempo de aplicación

Todo el año

Tiempo de aplicación necesario

La tecnología BlowDevice® se inserta en la película durante la fase de envasado.

Periodo de impacto

Impacto inmediato al aumentar la vida útil y mantener la calidad del producto envasado.

Equipamiento

BlowDevice®, máquina para insertar el dispositivo y la película.

Recomendaciones prácticas

- La tecnología BlowDevice® ha sido desarrollada y patentada por Ninetek Ltd y la Universidad de Basilicata en el marco del grupo operativo italiano Oltre.bio. El dispositivo se diseñó en varias versiones y materiales (Mater-Bi, PLA). Puede controlar el intercambio de gases para productos con diferentes tasas de respiración y evitar la formación de vaho en la superficie interna del envase. El dispositivo se combinó con el envasado en atmósfera modificada para prolongar la conservación de uvas de mesa ecológicas en cámaras frigoríficas (cv. Sugraone, Scarlotta y Arra 15).
- En ensayos recientes, la invención patentada también se probó en las siguientes frutas: cerezas ecológicas (cv. Ferrovia, Lapins y Sweet Heart), fresas ecológicas (cv. Melissa), clementinas², higos (cv. Dottato)³, champiñones y rúcula (figura 1).
- Se construyó una máquina de envasado específica para utilizar BlowDevice® en varias aplicaciones de envasado industrial (figura 2).

- Además, la Comisión Europea reconoció la microtecnología BlowDevice® en películas biodegradables como «tecnología clave» en Europa en Innovation Radar Portal⁴.

[Fuente: Di Renzo \(2023\)](#)

Figura 1. Uvas de mesa ecológicas almacenadas mediante envasado transpirable en atmósfera modificada equipado con BlowDevice®

[Fuente: Di Renzo \(2023\)](#)

Figura 2. Máquina de envasado para insertar BlowDevice® en envases de película en la empresa Romanazzi

Materiales disponibles

Vídeos

- [Oltre.bio: Gestión innovadora del cultivo ecológico de cerezas y de la viticultura ecológica de mesa: !\[\]\(3f39449523f7e1da3ddeed845c8d5be7_img.jpg\) <https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ>](https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ)

Enlaces web

- [!\[\]\(1ed0023422db970e8c915bb73ea285b6_img.jpg\) <http://www.blowdevice.com/>](http://www.blowdevice.com/)
- [!\[\]\(d6b75822385ca31a1cc5a6a172a4282b_img.jpg\) \[BlowDevice®: la solución ecosostenible para la conservación de las uvas de mesa: \\[https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\\]\\(https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\\)\]\(https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\)](https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf)
- [Oltre.bio, resultados innovadores para el mercado de la uva de mesa ecológica: <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>](https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/)
- [!\[\]\(983077baf3ee050c3c843690b285ea1b_img.jpg\) \[Caracterización de un dispositivo innovador que controla el intercambio gaseoso en envases para productos alimentarios: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005>\]\(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005\)](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005)
- [!\[\]\(7f8bbf1f15faf6215249ad4f8fcf5fba_img.jpg\) \[Efecto de los materiales y métodos de montaje en la selectividad de gas de BlowDevice®: \\[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\\]\\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\\)\]\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\)](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80)
- [!\[\]\(4e28c19516ca2eadf264d16e5b80d8e4_img.jpg\) \[Efecto de la tecnología de envasado en la calidad de la fruta clementina preenfriada: \\[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\\]\\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\\)\]\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\)](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78)
- [!\[\]\(2b8ce0fcae73e9f6086eecd7cbbcf4b9_img.jpg\) \[Un sistema novedoso de envasado transpirable para mejorar la conservación del higo fresco \\(*Ficus carica* L. 'Dottato'\\): <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093>\]\(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093\)](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093)

Información de contacto

Editor: CIHEAM Bari
Via Ceglie, 9, 70010, Bari
Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>
Autor(es): Naouel Admane
Contacto: admane@iamb.it

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análisis de costes y beneficios – BlowDevice®

Introducción - presentación de la situación ex-ante y post-ante

Las uvas de mesa cultivadas en el sur de Italia, y también en la región de Apulia, pertenecen a múltiples variedades, tanto blancas como negras, con o sin pepitas. El contexto geográfico en cuestión se caracteriza por unas condiciones edafoclimáticas ideales para obtener un producto de gran calidad, en particular con un alto nivel de azúcares y ricos aromas, muy apreciado por los consumidores nacionales e internacionales.

La uva de mesa ecológica es una fruta vulnerable por su carácter percedero, sobre todo en el sur de Italia, propenso a las infecciones fúngicas. Los métodos tradicionales como el dióxido de azufre (ex-ante) tienen inconvenientes y no están permitidos en la agricultura ecológica. Se exploraron tratamientos alternativos GRAS (*Generally Recognised As Safe*), pero presentaban varios límites de eficacia y aplicación. En este contexto, es importante fomentar el uso de un envase "inteligente" específico, basado en una etiqueta capaz de controlar el intercambio de gases de forma bidireccional, es decir, acumulando dióxido de carbono en el interior del envase y evitando el efecto "niebla" provocado por el vapor de agua. El innovador dispositivo (situación ex-post), colocado directamente en el envase, desempeña el papel de barrera para la respiración de la fruta, capaz de mejorar la vida útil de distintas frutas frescas tras la recolección. (*El análisis de costes y beneficios simplificado se realizó con uvas de mesa ecológicas*)

Leyenda	
	Indicador estimado
	Indicador medido

Costes y beneficios económicos

	Ex-ante (importe total €/ha)	Ex-post (importe total €/ha)
Costes variables		
Semillas/plantas	Ninguno	Ninguno
Fertilizantes	Ninguno	Ninguno
Pesticidas	1000 €/ha	300 €/ha <i>El uso de BlowDevice® permite una cosecha más temprana, por lo que se utilizan menos pesticidas</i>
Agua	Ninguno	Ninguno
Trabajo	2000 €/ha	1000 €/ha
Costes de maquinaria	Ninguno	3000 €/ha <i>Los costes de maquinaria se refieren a la maquinaria necesaria para la aplicación de BlowDevice® (envasado)</i>
Intereses sobre el coste anterior	Ninguno	???
Ingresos	25 000 €/ha (como norma)	30 000 €/ha
Margen bruto	22 000 €/ha	26 700 €/ha
COMPARACIÓN	Reducción global del 21% del coste: 	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Deterioro de los indicadores entre el 1 % y el 24 %:
El indicador se refiere al consumo de combustible (necesario para producir la etiqueta transpirable) y de gas (necesario para mantener el envase a baja temperatura). La unidad de medida es la cantidad de kW ahorrada.	
Agua	Mejora del indicador entre un 25 % y un 49 %:
El ahorro de agua (entendido como agua ahorrada para prolongar la vida útil del producto) se considera importante en la práctica considerada con referencia a la unidad de medida, es decir, litro por hectárea ahorrada de riego.	
Suelo	Mejora del indicador entre un 25 % y un 49 %:
En cuanto al suelo, el indicador se refiere al suelo ahorrado de cultivos posteriores, y la unidad de medida a la hectárea ahorrada de cultivos posteriores.	
Aire	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	
Biodiversidad	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	

Oltre.bio: Gestión innovadora del cultivo ecológico de cerezas y de la viticultura ecológica de mesa

Breve descripción del GO

Oltre.bio vincula la agricultura con la administración y la investigación en la región de Apulia. Se centró en dos cultivos principales: uvas de mesa y cerezas ecológicas, utilizando un enfoque ecosistémico para mejorar la calidad de los cultivos mediante la gestión del suelo y el agua. Las técnicas agronómicas y posteriores a la cosecha fueron las claves del éxito. Al darles prioridad a la sostenibilidad y a las prácticas ecológicas, Oltre.bio se propuso producir fruta de máxima calidad y promover al mismo tiempo la conservación del medioambiente y la biodiversidad.

Beneficios

Mayor fertilidad del suelo y gestión de las adversidades mediante el uso de sensores avanzados para analizarlas con antelación. Racionalización y mejor gestión del riego, del periodo posterior a la cosecha y del envasado.

Fase de desarrollo

El proyecto concluyó en febrero de 2023.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Adaptación al cambio climático
Fertilización ecológica
Tratamiento de plagas
Estado del suelo
Cadena de valor
Eficacia en el uso del agua
Tecnologías digitales

Contexto

Región de Apulia, sur de Italia.
El compostaje en la explotación agrícola para producir té de compost, la aplicación de un sistema de apoyo en la toma de decisiones para mejorar la eficacia en el uso del agua, la gestión sostenible de las adversidades y el envasado innovador para aumentar la conservación representan las mejores prácticas a escala experimental en la región.

Duración

4 años (2019-2023)

Socios del proyecto

Organizaciones de productores, organismos de investigación, universidades, instituciones regionales, intermediarios de innovación.

Presupuesto

495 000,00 €

Particularidades

En el contexto de la región de Apulia, especialmente apta para la agricultura, el proyecto pretendía crear un ecosistema entre empresas privadas, organismos de investigación e instituciones regionales para fomentar el estado del suelo y la eficacia en el uso del agua. Este objetivo se persiguió mediante soluciones innovadoras experimentadas en las explotaciones.

Principales resultados obtenidos o esperados

- **Mejora de la fertilidad del suelo**

La opinión pública se inclina por productos agroalimentarios producidos de forma sostenible y con bajo impacto medioambiental. La recuperación de desechos y residuos orgánicos mediante el compostaje en las explotaciones resulta clave para lograr la sostenibilidad de los agroecosistemas (figura 1).

Figura 1. Compostaje en la explotación experimental CREA-AA

El té de compost es un extracto líquido de moléculas orgánicas e inorgánicas y microorganismos (figura 2). El proceso suele durar entre 5 y 8 días. El proyecto Oltre.bio tenía como objetivo mejorar los conocimientos sobre la producción de té de compost y su aplicación en los huertos ecológicos de cerezos y viñedos de Apulia (figura 2).

Figura 2. Producción de té de compost en la empresa experimental CREA-AA

- **Eficacia en el uso del agua mediante el sistema de apoyo en la toma de decisiones (SATD) en viñedos ecológicos de uva de mesa**

En las explotaciones, los sensores miden la humedad del suelo, la temperatura, la conductividad eléctrica y la presión atmosférica. Los datos se recopilan en el *software* Blueleaf para ayudar a los agricultores a tomar decisiones con conocimiento de causa, con la consecuencia de una mayor concienciación y eficacia sobre el terreno (figura 3).

EL OBJETIVO DEL PRODUCTO CONSISTE EN INTEGRAR COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE CON APOYO Y SERVICIOS AGRONÓMICOS CUALIFICADOS

Figura 3: Método de comunicación entre *hardware* y *software*

- **Envases innovadores para aumentar la conservación de las cerezas y las uvas de mesa ecológicas**

La tecnología BlowDevice®, patentada por UNIBAS y Ninetek Ltd., confiere al envase características de transpirabilidad para prolongar la conservación de la fruta ecológica perecedera (figura 4). El dispositivo ha recibido el reconocimiento de «tecnología clave» en Europa. Se ha desarrollado una máquina de envasado para uso industrial.

Figura 4. Uvas de mesa ecológicas almacenadas mediante envasado en atmósfera modificada equipado con BlowDevice®

- **Gestión de adversidades**

En las explotaciones se probaron diferentes extractos naturales en floración y antes de la recolección para controlar la incidencia de la podredumbre anterior y posterior a la recolección en los principales cultivos. El quitosano fue el producto más eficaz, ya que redujo el desarrollo de la podredumbre en más de un 68 % en las cerezas después de la cosecha (figura 5).

Figura 5. Aplicación de tratamientos y efecto de extractos naturales para controlar la podredumbre posterior a la recolección

- **Boletines fitosanitarios y agronómicos**

Los socios de Oltre.bio realizaron inspecciones semanales sobre el terreno en las explotaciones participantes en el proyecto. Los datos recopilados sobre gestión fitosanitaria y orientación técnica se difundieron mediante 39 boletines.

- **Cuadernos de tratamiento fitosanitario**

El principal resultado del proyecto fue la elaboración de dos cuadernos dedicados al tratamiento de plagas para empresas y técnicos agrícolas.

Materiales disponibles

Vídeos

- **Oltre.bio. El nuevo reto ecológico:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Descubra los resultados del proyecto:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Cómo conseguir compost y té de compost. Jornada de demostración del proyecto Oltre.bio el 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Enlaces web

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Compost y extractos para la sostenibilidad de los sistemas agrícolas:**
<https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Compost en la explotación:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Té de compost:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Cultivo ecológico de cerezas: un día de demostración sobre el terreno:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Estrategias innovadoras para el control de plagas y agentes fúngicos: actividades de vigilancia al servicio de los operadores:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- **Cultivo ecológico de cerezas: un día de demostración sobre el terreno:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: la solución ecosostenible para la conservación de las uvas de mesa:**
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, resultados innovadores para el mercado de la uva de mesa ecológica:**
<https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- **39 boletines fitosanitarios y agronómicos:**

- 21 boletines en 2021: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_rev-01.pdf
- 18 boletines en 2022: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- ■ 2 cuadernos de tratamiento fitosanitario:
 - ■ Protección fitosanitaria del cerezo en agricultura ecológica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - ■ Protección fitosanitaria de la uva de mesa en agricultura ecológica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Para saber más

- 🇬🇧 Efecto de los materiales y métodos de montaje en la selectividad de gas de BlowDevice®: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- 🇬🇧 Efecto de la tecnología de envasado en la calidad de la fruta clementina preenfriada: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Información de contacto

Editor: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Teléfono: +39 080 4606111, sitio web:

<https://www.iamb.it/>

Autor(es): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contacto: admane@iamb.it

Socios del proyecto:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA-Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Amélioration de la durée de conservation du raisin de table bio - système d'emballage innovant doté d'un dispositif respirant (technologie BlowDevice®)

Principaux enjeux

L'UE génère 5 millions de tonnes de déchets alimentaires par an, constitués principalement de fruits et de légumes, ce qui représente 16 % des émissions de gaz à effet de serre⁴. La réduction des déchets permet d'économiser les ressources.

Solution

La durée de conservation du raisin de table bio peut être améliorée en combinant le conditionnement sous atmosphère modifiée (MAP) avec la micro-technologie innovante BlowDevice® qui confère à l'emballage des propriétés respirantes et régule l'échange gazeux entre l'intérieur et l'extérieur.

Avantages

L'emballage durable doté du dispositif BlowDevice® réduit les déchets alimentaires en optimisant les matériaux et les conceptions d'emballage. De plus, il minimise l'impact sur l'environnement et prolonge la durée de conservation des produits.

Conditions d'application

Mots clés

Chaîne de valeur
Qualité des fruits

Contexte

Technologie adaptée dans les centres de conditionnement à tous les produits frais hautement périssables.

Période d'application

Toute l'année

Délai de mise en œuvre nécessaire

La technologie BlowDevice® est intégrée dans le film d'emballage lors de l'étape d'emballage.

Période d'impact

Impact immédiat en augmentant la durée de conservation et en maintenant la qualité du produit emballé.

Matériel

BlowDevice®, machine pour l'intégration du dispositif et film d'emballage.

Recommandations pratiques

- La technologie BlowDevice® a été développée et brevetée par Ninetek Ltd et l'Université de la Basilicate dans le cadre du groupe opérationnel italien Oltre.bio. Le dispositif a été conçu en plusieurs versions et matériaux (Mater-Bi, PLA). Il peut réguler l'échange gazeux pour des produits ayant des taux de respiration différents et éviter la formation de buée sur la surface interne de l'emballage. Le dispositif a été combiné au conditionnement sous atmosphère modifiée (MAP) afin de prolonger la durée de conservation des raisins de table bio en chambre froide (cv. Sograone, Scarlotta et Arra 15).
- Lors d'essais récents, l'invention brevetée a également été testée sur les fruits et légumes suivants : cerises bio (cv. Ferrovia, Lapins et Sweet Heart), fraises bio (cv. Melissa), clémentines², figes (cv. Dottato)³, champignons de Paris et roquette (Fig. 1).
- Une machine d'emballage spécifique a été construite pour utiliser le dispositif BlowDevice® dans plusieurs applications d'emballage industriel (Fig. 2).
- Par ailleurs, la Commission européenne a reconnu la micro-technologie BlowDevice® intégrée dans les films biodégradables comme une « technologie clé » en Europe sur le portail de l'Innovation Radar⁴.

Source : [Di Renzo \(2023\)](#)

Figure 1. Raisins de table bio conservés sous atmosphère modifiée (MAP) dans un emballage respirant doté du dispositif BlowDevice®

Source Di Renzo (2023)

Figure 2. Machine Flow Pack pour l'intégration du dispositif BlowDevice® dans les films d'emballage de l'exploitation agricole Romanazzi

Ressources associées

Vidéos

- Oltre.bio – Gestion innovante de la culture de cerises bio et de la production de raisin de table bio : <https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ>

Liens internet

- <http://www.blowdevice.com/>
- BlowDevice® : la solution éco-durable pour la durée de conservation du raisin de table : https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- Oltre.bio, des résultats innovants pour le marché du raisin de table bio : <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- Caractérisation d'un dispositif innovant de régulation des échanges gazeux dans les emballages de produits alimentaires : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005>
- Effet des matériaux et des procédés d'assemblage sur la sélectivité des gaz du dispositif BlowDevice® : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- Effet de la technologie d'emballage sur la qualité des clémentines pré-réfrigérées : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78
- Nouveau système d'emballage respirant pour améliorer la durée de conservation des figues fraîches (*Ficus carica* L. Dottato) : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093>

Contacts

Éditeur: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Téléphone : +39 080 4606111, Site web : <https://www.iamb.it/>
Auteur(s): Nauel Admane
Contact: admane@iamb.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Analyse coûts/bénéfices - Blowdevice

Introduction - présentation de la situation ex ante et post ante

Les raisins de table cultivés dans le sud de l'Italie, et notamment dans la région des Pouilles, appartiennent à de multiples variétés, tant blanches que noires, avec ou sans pépins. Le contexte géographique concerné se caractérise par des conditions pédoclimatiques idéales pour l'obtention d'un produit de haute qualité, notamment avec un taux élevé de sucres et des arômes riches, très appréciés par les consommateurs nationaux et internationaux.

Le raisin de table biologique est un fruit vulnérable en raison de sa périssabilité, en particulier dans le sud de l'Italie, qui est sujet aux infections fongiques. Les méthodes traditionnelles comme le dioxyde de soufre (ex ante) présentent des inconvénients et ne sont pas autorisées dans le cadre de l'agriculture biologique. Des traitements alternatifs GRAS (Generally Recognised As Safe) ont été explorés mais ont présenté plusieurs limites d'efficacité et d'application. Dans ce contexte, il est important de favoriser l'utilisation d'un emballage spécifique "intelligent", basé sur une étiquette capable de contrôler l'échange de gaz de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire l'accumulation de dioxyde de carbone à l'intérieur de l'emballage et l'évitement de l'effet de "buée" causé par la vapeur d'eau. Le dispositif innovant (situation ex-post), placé directement sur l'emballage, joue le rôle d'une barrière contre la respiration des fruits, capable d'améliorer la durée de conservation de différents fruits frais après la récolte. (Cette ACB simplifiée est réalisée sur des raisins de table biologiques)

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

Impacts économiques

	Ex ante (montant total €/ha)	Ex-post (montant total €/ha)
Coûts variables		
Pesticides	1000 €/ha	300 €/ha <i>L'utilisation du blowdevice permet une récolte plus précoce et donc moins de pesticides</i>
Eau	Aucun	Aucun
Travail	2000 €/ha	1000 €/ha
Coût des machines	Aucun	3000 €/ha <i>Les coûts des machines se rapportent aux machines nécessaires à l'application du dispositif de soufflage (emballage)</i>
Recettes	25000 €/ha (en standard)	30000 €/ha
Marge brute	22000 €/ha	26700 €/ha
COMPARAISON	Réduction globale de 21% du coût : 	

Impacts environnementaux

Energie	Détérioration de l'indicateur entre 1% et 24% :
L'indicateur fait référence à la consommation de carburant (nécessaire pour produire l'étiquette respirante) et de gaz (nécessaire pour maintenir l'emballage à basse température). L'unité de mesure est la quantité de Kw économisée.	
Eau	Amélioration de l'indicateur entre 25 et 49% :
L'économie d'eau (c'est-à-dire l'eau économisée pour prolonger la durée de conservation du produit) est considérée comme importante dans la pratique considérée par rapport à l'unité de mesure, c'est-à-dire le litre par hectare économisé pour l'irrigation.	
Sol	Amélioration de l'indicateur entre 25 et 49% :
En ce qui concerne le sol, l'indicateur se réfère au sol préservé de toute nouvelle culture et l'unité de mesure est l'hectare préservé de toute nouvelle culture.	
Air	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	
Biodiversité	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	

Oltre.bio – Gestion innovante de la production de cerises et de raisins de table bio

Brève description du groupe opérationnel

Le projet Oltre.bio s'est concentré sur deux cultures : le raisin et les cerises de table bio, en utilisant une approche écosystémique afin d'améliorer la qualité des récoltes grâce à la gestion des sols et de l'eau. Les techniques agronomiques et post-récolte ont été les clés du succès. En donnant la priorité au développement durable et aux pratiques biologiques, le projet Oltre.bio visait à produire des fruits de qualité supérieure tout en promouvant la préservation de l'environnement et la biodiversité.

Valeur ajoutée

Augmentation de la fertilité des sols et gestion de la pourriture des fruits grâce à l'utilisation de capteurs avancés permettant d'évaluer le risque à un stade précoce. Une rationalisation et une meilleure gestion du système d'irrigation, de la post-récolte et de l'emballage.

Etat actuel du projet

Le projet s'est clôturé en février 2023.

Infos clés

Thème

Adaptation au changement climatique
Fertilisation organique
Gestion phytosanitaire
Santé des sols
Chaîne de valeur
Efficacité de l'utilisation de l'eau
Technologies numériques

Contexte

Région des Pouilles, sud de l'Italie.

Durée

4 ans (2019-2023)

Partenaires du projet

Organisations de producteurs, instituts de recherche, universités, institutions régionales, courtiers en innovation.

Budget

495 000,00 €

Particularité

Dans le contexte de la région des Pouilles, particulièrement propice à l'agriculture, le projet visait à créer un écosystème entre les entreprises privées, les instituts de recherche et les institutions régionales afin de favoriser la santé des sols et l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Cet objectif a été poursuivi grâce à des solutions innovantes expérimentées dans les exploitations agricoles.

Principaux résultats obtenus

- **Amélioration de la fertilité des sols**

L'opinion publique s'oriente vers des produits agroalimentaires durables ayant un faible impact sur l'environnement. La valorisation des déchets et des résidus organiques par le biais du compostage à la ferme est essentielle pour assurer la durabilité des agroécosystèmes (Fig. 1).

Figure 1. Compostage à la ferme dans l'exploitation expérimentale CREA-AA

Le thé de compost est un extrait liquide de molécules organiques et inorganiques et de micro-organismes (Fig. 2). Le processus dure généralement de 5 à 8 jours. Le projet Oltre.bio visait à améliorer la compréhension de la production de thé de compost et son épandage dans les vergers de cerisiers et les vignobles biologiques des Pouilles (Fig. 2).

Figure 2. Production de thé de compost dans l'exploitation expérimentale CREA-AA

- **Efficacité de l'utilisation de l'eau grâce à l'utilisation du système d'aide à la décision (SAD) dans les vignobles de raisin de table bio**

Au niveau de l'exploitation, les capteurs mesurent l'humidité du sol, la température, la conductivité électrique et la pression atmosphérique. Les données sont recueillies dans le logiciel Blueleaf afin d'aider les agriculteurs à prendre des décisions en connaissance de cause, ce qui améliore leur prise de conscience et leur efficacité sur le terrain (Fig. 3).

Figure 3 : Méthode de communication entre le matériel et le logiciel

- **Emballage innovant pour augmenter la durée de conservation des cerises et du raisin de table bio**

La technologie BlowDevice®, brevetée par UNIBAS et Ninetek Ltd, confère à l'emballage des caractéristiques respirantes qui prolongent la durée de conservation des fruits biologiques périssables (Fig. 4). Le dispositif a été reconnu comme une « technologie clé » en Europe. Une machine d'emballage à usage industriel a été mise au point.

Figure 4. Raisins de table bio conservés sous atmosphère modifiée dans un emballage équipé d'un dispositif BlowDevice®.

- **Maîtrise du pourrissement**

Différents extraits naturels ont été testés dans les exploitations au moment de la floraison et avant la récolte pour contrôler l'incidence de la pourriture avant et après la récolte dans les principales cultures. Le chitosane a été le produit le plus efficace, car il a réduit le développement de la pourriture de plus de 68 % dans les cerises après la récolte (Fig. 5).

Figure 5. Application du traitement et effet des extraits naturels pour le contrôle de la pourriture post-récolte

- **Bulletins phytosanitaires et agronomiques**

Les partenaires du projet Oltre.bio ont effectué des inspections hebdomadaires sur le terrain dans les exploitations impliquées dans celui-ci. Les données recueillies sur la gestion phytosanitaire et les conseils techniques ont été diffusés par le biais de 39 bulletins.

- **Cahiers de gestion phytosanitaire**

Le principal résultat du projet a été le développement de deux cahiers dédiés à la gestion phytosanitaire pour les exploitations agricoles et les techniciens.

Ressources associées

Vidéos

- Oltre.bio. Le nouveau défi biologique : <https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3>
- Découvrez les résultats du projet : <https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- Comment obtenir du compost et du thé de compost. Journée de démonstration du projet Oltre.bio le 29/04/2022 : <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Liens internet

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- Compost et extraits naturels pour la durabilité des systèmes agricoles : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- Compost à la ferme : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- Thé de compost : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- Production de cerises bio : une journée de démonstration sur le terrain : <https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- Stratégies innovantes de lutte contre les parasites et les agents fongiques : activités de surveillance au service des opérateurs : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- Production de cerises bio : une journée de démonstration sur le terrain : <https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- BlowDevice®
- BlowDevice® : la solution éco-durable pour la durée de conservation du raisin de table : https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- Oltre.bio, des résultats innovants pour le marché du raisin de table bio : <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- 39 bulletins phytosanitaires et agronomiques :
 - 21 bulletins en 2021 : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO-rev-01.pdf>
 - 18 bulletins en 2022 : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- 2 cahiers de gestion phytosanitaire :
 - Protection phytosanitaire du cerisier en agriculture biologique : https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - Protection phytosanitaire du raisin de table en agriculture biologique : https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Lectures complémentaires

- Effet des matériaux et des procédés d'assemblage sur la sélectivité des gaz du dispositif BlowDevice® : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- Effet de la technologie d'emballage sur la qualité des clémentines pré-réfrigérées : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Contacts

Éditeur: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Téléphone : +39 080 4606111, Site web :

<https://www.iamb.it/>

Auteur(s): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contact: admane@iamb.it

Partenaires du projet:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Povećanje roka trajanja organskog stolnog grožđa inovativnim sustavom pakiranja opremljenim uređajem za paropropusnost (tehnologija BlowDevice®)

Izazov

EU godišnje stvara 5 milijuna tona otpada od hrane, koji se uglavnom sastoji od voća i povrća i čini 16% emisija stakleničkih plinova¹. Smanjenjem otpada štede se resursi.

Rješenje

Rok trajanja organskog stolnog grožđa može se povećati kombinacijom ambalaže s izmijenjenom atmosferom (MAP) i inovativne mikrotehnologije BlowDevice® koja ambalaži daje paropropusna svojstva i kontrolira izmjenu plinova prema unutra i prema van.

Koristi

Održivom ambalažom s tehnologijom BlowDevice®, optimiziranom u pogledu materijala i dizajna, smanjuje se otpad od hrane. Osim toga, utjecaj na okoliš svodi se na minimum i produljuje rok trajanja proizvoda.

Okvir primjenjivosti

Tema

vrijednosni lanac

Kontekst

Tehnologija za pogone za pakiranje voća prilagođena svim vrlo kvarljivim svježim proizvodima.

Vrijeme primjene

Cijela godina

Potrebno vrijeme implementacije

Uređaj BlowDevice® umeće se u foliju tijekom pakiranja.

Razdoblje utjecaja

Učinak je vidljiv odmah jer se produljuje rok trajanja i održava kvaliteta zapakiranog proizvoda.

Oprema

BlowDevice®, stroj za umetanje uređaja za paropropusnost u foliju.

Praktične preporuke

- Tehnologiju BlowDevice® razvili su i patentirali tvrtka Ninetek Ltd i Sveučilište Basilicata u okviru talijanske operativne skupine Oltre.bio. Uređaj je dizajniran u nekoliko verzija i materijala (Mater-Bi, PLA). Njime se može kontrolirati izmjena plinova kod proizvoda s različitim brzinom respiracije i izbjeći stvaranje pare na unutarnjoj površini ambalaže. Uređaj je kombiniran s ambalažom MAP kako bi se produljio rok trajanja organskog stolnog grožđa u hladnjačama (sorte Sugraone, Scarlotta i Arra 15).
- U nedavnim ispitivanjima patentirani izum testiran je i na sljedećem voću: organske trešnje (sorte Ferrovia, Lapins i Sweet Heart), organske jagode (sorta Melissa), klementine², smokve (sorta Dottato)³, šampinjoni i rikola (Slika 1.).

- Radi primjene uređaja BlowDevice® u nekoliko industrijskih pogona za pakiranje izgrađen je poseban stroj za pakiranje (Slika 2.).
- Na portalu inovacija *Innovation Radar Portal*⁴ Europska komisija proglasila je mikrotehnologiju BlowDevice® „ključnom tehnologijom“ biorazgradivih folija u Europi.

[Izvor: Di Renzo \(2023.\)](#)

Slika 1. Organsko stolno grožđe skladišteno u paropropusnoj ambalaži s izmijenjenom atmosferom (MAP) uz tehnologiju BlowDevice®

[Izvor: Di Renzo \(2023.\)](#)

Slika 2. Pakirni stroj s tekućom vrpcom za umetanje uređaja BlowDevice® u foliju u tvrtki Romanazzi

Postojeći materijali

Video

- [Oltre.bio – Inovativno gospodarenje u organskom uzgoju trešnje i organskom uzgoju stolnog grožđa](https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ): <https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ>

Web-linkovi

- <http://www.blowdevice.com/>
- [BlowDevice®: ekološki održivo rješenje za dulji rok trajanja stolnog grožđa](https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf): https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- [Oltre.bio, inovativni rezultat za tržište organskog stolnog grožđa](https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/): <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- [Karakterizacija inovativnog uređaja za kontrolu izmjene plinova u ambalaži za prehrambene proizvode](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005): <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005>
- [Utjecaj materijala i metoda montaže na selektivnost plina uređaja BlowDevice®](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80): https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- [Utjecaj tehnologije pakiranja na kvalitetu prethodno ohlađenog ploda klementine](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78): https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78
- [Inovativni sustav paropropusnog pakiranja za povećanje roka trajanja svježe smokve \(Ficus carica L. 'Dottato'\)](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093): <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093>

Kontakt informacije

Izdavač: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Telefon: +39 080 4606111, Mrežna stranica:
<https://www.iamb.it/>

Autor(i): Naouel Admane

Kontakt: admane@iamb.it

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Analiza troškova i koristi

BLOWDEVICE

Uvod – prikaz prethodnih (ex ante) i naknadnih (ex post) situacija

Stolno grožđe uzgojeno na jugu Italije, a također i u regiji Puglia, pripada većem broju sorti, i bijelih i crnih, sa ili bez sjemena. Geografski kontekst karakteriziraju idealni pedoklimatski uvjeti za dobivanje visokokvalitetnog proizvoda, posebno s visokom razinom šećera i bogatim aromama, koje visoko cijene domaći i strani potrošači.

Organsko stolno grožđe osjetljivo je voće zbog svoje sklonosti ka brzom propadanju, osobito na jugu Italije, koja je sklona gljivičnim infekcijama. Tradicionalne metode poput primene sumpornog dioksida (ex ante) imaju nedostatke i nisu dopuštene u ekološkoj poljoprivredi. Alternativni GRAS (Generally Recognised As Safe - Općenito Priznat Kao Siguran) tretmani su istraženi, ali su prikazani nekoliko ograničenja učinkovitosti i primjene. U tom kontekstu važno je poticati uporabu specifičnog „inteligentnog“ pakiranja koje se temelji na oznaci koja može kontrolirati razmjenu plinova na dvosmjernan način, odnosno nakupljanje ugljičnog dioksida unutar ambalaže i izbjegavanje efekta „magle“ uzrokovanog vodenom parom. Inovativni uređaj (ex post situacija), postavljen izravno na pakiranje, igra ulogu barijere za disanje voća, u stanju poboljšati rok trajanja različitih svježih plodova nakon žetve. (Pojednostavljeni CBA proveden je na organskom stolnom grožđu)

Legenda

- Procijenjeni
- Izmjereni

Ekonomski troškovi i koristi

	Ex ante (ukupni iznos €/ha)	Ex post (ukupni iznos €/ha)
Varijabilni troškovi		
Biljke	Ništa	Ništa
Gnojiva	Ništa	Ništa
Pesticidi	1000 €/ha	300 €/ha <i>Uporaba uređaja Blowdevice je podrazumeva raniju berbu, a zatim manje korištenje pesticida</i>
Voda	Ništa	Ništa
Radna snaga	2000 €/ha	1000 €/ha
Troškovi strojeva	Ništa	3000 €/ha <i>Troškovi strojeva odnose se na strojeve potrebne za primjenu puhala (pakiranje)</i>
Kamata na prijašnje troškove	Ništa	???
Prihodi	25000 €/ha (kao standard)	30000 €/ha
Bruto marža	22000 €/ha	26700 €/ha
USPOREDBA	Globalno smanjenje od 21% troškova: 	

Okolišni troškovi i koristi

Energija	<p>Pogoršanje indikatora između 1% i 24%:</p>
<p>Indikator se odnosi na potrošnju goriva (potrebno za proizvodnju dišuće oznake) i plina (potrebno za održavanje ambalaže na niskoj temperaturi). Mjerna jedinica je količina kW koja se sprema.</p>	
Voda	<p>Poboljšanje pokazatelja između 25% i 49%:</p>
<p>Ušteda vode (namijenjena kao voda spremljena za produljeni rok trajanja proizvoda) smatra se važnom u praksi koja se razmatra s obzirom na mjernu jedinicu, tj. litru po hektaru sačuvanu za navodnjavanje.</p>	
Tlo	<p>Poboljšanje pokazatelja između 25% i 49%:</p>
<p>Što se tiče zemljišta, pokazatelj se odnosi na zemljište koje je sačuvano od daljnje upotrebe, a mjerna jedinica na hektar spremljena tvori novi uzgoj.</p>	
Zrak	<p>Neizmjereni učinak:</p>
<p><i>Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ</i></p>	
Bioraznolikost	<p>Neizmjereni učinak:</p>
<p><i>Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ</i></p>	

Oltre.bio – Inovativno gospodarenje u organskom uzgoju trešnje i organskom uzgoju stolnog grožđa

Kratki opis OG

U projektu Oltre.bio sudjelovali su poljoprivrednici, administrativna tijela i znanstvenici u regiji Apulija. Projekt se bavio s dva glavna usjeva: organskim stolnim grožđem i trešnjom, uz pristup koji se temelji na ekosustavima s ciljem poboljšanja kvalitete usjeva gospodarenjem zemljištem i vodom. Ključ uspjeha bile su agrotehničke mjere i postupci nakon berbe. Oltre.bio, u kojem je dana prednost održivosti i organskim postupcima, bio je usmjeren na proizvodnju plodova vrhunske kvalitete uz promicanje očuvanja okoliša i bioraznolikosti.

Koristi

Povećanje plodnosti tla i upravljanje rizicima pomoću naprednih senzora za ranu analizu rizika. Racionalizacija i bolje upravljanje navodnjavanjem, postupcima nakon berbe i pakiranjem.

Faza provedbe

Projekt je završio u veljači 2023. godine.

Okvir primjenjivosti

Tema

prilagodba klimatskim promjenama
organska gnojidba
suzbijanje štetnika
zdravlje zemljišta
vrijednosni lanac
učinkovitost potrošnje vode
digitalne tehnologije

Kontekst

regija Apulija, južna Italija
Kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu radi dobivanja kompostne juhe, primjena računalnog sustava za potporu odlučivanju (DSS) radi povećanja učinkovitosti potrošnje vode, održivo upravljanje rizicima i inovativna ambalaža radi produljenja roka trajanja predstavljaju najbolju praksu na eksperimentalnoj razini u regiji.

Trajanje

4 godine (2019. - 2023.)

Uključeni partneri

Organizacije proizvođača, istraživači centri, sveučilišta, regionalne institucije, posrednici u inovacijama.

Proračun

495.000,00 €

Posebnost

U regiji Apulija, koja je osobito pogodna za poljoprivredu, cilj projekta bio je stvoriti ekosustav između privatnih poduzeća, istraživačkih centara i regionalnih institucija s ciljem poticanja zdravlja zemljišta i učinkovitosti potrošnje vode. Taj je cilj ostvaren inovativnim rješenjima iskušanim na poljoprivrednim gospodarstvima.

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

- **Poboljšana plodnost zemljišta**

Javno mnijenje pomiče se u smjeru održive proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s niskim utjecajem na okoliš. Oporaba otpada i organskih ostataka kompostiranjem na poljoprivrednom gospodarstvu ključna je za postizanje održivosti u agroekosustavima (Slika 1).

Slika 1. Kompostiranje na eksperimentalnoj farmi CREA-AA

Komposna juha tekući je ekstrakt organskih i anorganskih molekula i mikroorganizama (Slika 2.). Proces u pravilu traje 5 - 8 dana. Cilj projekta Oltre.bio bio je poboljšati poznavanje proizvodnje kompostne juhe i njezine primjene u organskim voćnjacima trešnje i vinogradima u Apuliji (Slika 2.).

Slika 2. Proizvodnja kompostne juhe u eksperimentalnoj tvrtki CREA-AA

- **Učinkovitost potrošnje vode na temelju računalnog sustava potpore odlučivanju (DSS) u ekološkim nasadima stolnog grožđa**

Senzori na poljoprivrednom gospodarstvu mjere vlažnost zemljišta, temperaturu, električnu vodljivost i atmosferski tlak. Podaci se prikupljaju u softveru Blueleaf, čime se pomaže poljoprivrednicima u donošenju odluka na temelju informacija i povećava njihovo znanje i učinkovitost na terenu (Slika 3.).

SVRHA JE PROIZVODA INTEGRIRATI HARDVER I SOFTVER SA STRUČNOM
AGRONOMSKOM PODRŠKOM I USLUGAMA

SVRHA JE PROIZVODA INTEGRIRATI HARDVER I SOFTVER SA STRUČNOM AGRONOMSKOM PODRŠKOM I USLUGAMA

Slika 3.: Metoda komunikacije između hardvera i softvera

- **Inovativna ambalaža za produljenje roka trajanja organskih trešanja i organskog stolnog grožđa**

Tehnologija BlowDevice®, koju su patentirali UNIBAS i Ninetek Ltd, osigurava paropropusnost ambalaže i tako produljuje rok trajanja kvarljivog organskog voća (Slika 4.). Uređaj je priznat kao „ključna tehnologija“ u Europi. Razvijen je stroj za pakiranje za industrijsku upotrebu.

Slika 4. Organsko stolno grožđe skladišteno u ambalaži s izmijenjenom atmosferom (MAP) uz tehnologiju BlowDevice®

- **Upravljanje rizicima**

Na poljoprivrednim gospodarstvima ispitani su razni prirodni ekstrakti tijekom cvjetanja i prije berbe s ciljem suzbijanja pojave truleži prije i poslije berbe u glavnim usjevima. Najdjelotvornijim se pokazao hitosan: smanjio je pojavu truleži trešanja nakon berbe za više od 68 % (Slika 5.).

Slika 5. Primjena tretmana i učinak prirodnih ekstrakata u suzbijanju truleži nakon berbe

- **Fitosanitarni i agronomski bilteni**

Partneri u projektu Oltre.bio provodili su tjedne preglede na poljoprivrednim gospodarstvima uključenim u projekt. Prikupljeni podaci o fitosanitarnim mjerama i stručne smjernice objavljeni su u 39 biltena.

- **Brošure o fitosanitarnim mjerama**

Glavni ishod projekta bila je izrada dviju brošura o suzbijanju štetnika za poljoprivredne tvrtke i tehničare.

Postojeći materijali

Video

- **Oltre.bio. Novi organski izazov:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Otkrijte rezultate projekta:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Kako napraviti kompost i komposnu juhu. Dan otvorenih vrata s demonstracijom projekta Oltre.bio 29. 4. 2022.:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Web-linkovi

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Kompost i ekstrakti za održivost poljoprivrednih sustava:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Komposna juha:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Organski uzgoj trešnje: dan otvorenih vrata s demonstracijom:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Inovativne strategije suzbijanja štetnika i gljivica: aktivnosti praćenja rukovatelja:**
<https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- **Organski uzgoj trešnje: dan otvorenih vrata s demonstracijom:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: ekološki održivo rješenje za dulji rok trajanja stolnog grožđa:**
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, inovativni rezultat za tržište organskog stolnog grožđa:**
<https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- **39 fitosanitarnih i agronomskih biltena:**
 - **21 bilten u 2021. godini:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_rev-01.pdf

- 18 biltena u 2022. godini: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- ■ 2 brošure o fitosanitarnim mjerama:
 - ■ Fitosanitarna zaštita trešnje u organskom uzgoju: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - ■ Fitosanitarna zaštita stolnog grožđa u organskom uzgoju: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Daljnje čitanje

- 🇬🇧 Utjecaj materijala i metoda montaže na selektivnost plinova uređaja BlowDevice®: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- 🇬🇧 Utjecaj tehnologije pakiranja na kvalitetu prethodno ohlađenog ploda klementine: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Kontakt informacije

Izdavač: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Telefon: +39 080 4606111, Mrežna stranica:
<https://www.iamb.it/>

Autor(i): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Kontakt: admane@iamb.it

Projektni partneri:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climedfruit.eu/>

© 2023

Migliorare la shelf-life dell'uva da tavola biologica grazie a un innovativo sistema di confezionamento dotato di un dispositivo traspirante (tecnologia BlowDevice®).

Sfida

L'UE produce ogni anno 5 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, costituiti principalmente da frutta e verdura, che rappresentano il 16% delle emissioni di gas serra¹. Ridurre gli sprechi aiuta a risparmiare risorse.

Soluzione

La shelf-life dell'uva da tavola biologica può essere migliorata combinando il confezionamento in atmosfera modificata (MAP) con l'innovativa microtecnologia BlowDevice® che conferisce alla confezione proprietà traspiranti e controlla lo scambio di gas tra l'interno e l'esterno.

Vantaggi

Il packaging sostenibile con BlowDevice® riduce gli sprechi alimentari ottimizzando il materiale e il design della confezione. Inoltre, riduce al minimo l'impatto ambientale e prolunga la shelf-life del prodotto.

Riquadro delle informazioni sull'applicabilità

Tema

Catena del valore

Contesto

Tecnologia adattata nei centri di confezionamento a tutti i prodotti freschi altamente deperibili.

Tempo di applicazione

Tutto l'anno

Tempo di attuazione richiesto

La tecnologia BlowDevice® viene inserita nella pellicola durante la fase di confezionamento.

Periodo totale di impatto

Impatto immediato grazie all'aumento della shelf-life e al mantenimento della qualità del prodotto confezionato.

Attrezzature

BlowDevice®, macchina per inserire il dispositivo e la pellicola.

Raccomandazioni pratiche

- La tecnologia BlowDevice® è stata sviluppata e brevettata da Ninetek Ltd e dall'Università della Basilicata nell'ambito del Gruppo Operativo italiano Oltrebio. Il dispositivo è stato progettato in diverse versioni e materiali (MaterBi, PLA). È in grado di controllare lo scambio gassoso per i prodotti con tassi di respirazione diversi e di evitare l'appannamento sulla superficie interna della confezione. Il dispositivo è stato combinato con il MAP per prolungare la durata di conservazione dell'uva da tavola biologica in cella frigorifera (varietà Sugraone, Scarlotta e Arra 15).
- Recentemente l'invenzione brevettata è stata testata anche sui seguenti frutti: ciliegie biologiche (varietà Ferrovia, Lapins e Sweet Heart), fragole biologiche (varietà: Melissa), clementine², fichi (varietà Dottato)³, funghi champignon e rucola (fig. 1).

- È stata costruita una macchina di confezionamento specifica per usare il BlowDevice® in diverse applicazioni di confezionamento industriale (fig.2).
- Inoltre, la Commissione Europea ha riconosciuto la microtecnologia BlowDevice® nelle pellicole biodegradabili come 'tecnologia chiave' in Europa sul portale Innovation Radar⁴.

[Fonte: Di Renzo \(2023\)](#)

Figura 1. Uva da tavola biologica conservata sotto atmosfera controllata in imballaggi traspiranti dotati di un dispositivo BlowDevice®.

[Fonte: Di Renzo \(2023\)](#)

Figura 2. Confezionatrice flow pack per l'inserimento di BlowDevice® nelle confezioni con pellicola presso l'azienda Romanazzi

Materiale esistente

Video

- [Oltre.bio - Gestione innovativa della cerasicoltura biologica e della viticoltura da tavola biologica: !\[\]\(54a235b4d46fa56302b91642f32b1787_img.jpg\) <https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ>](https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ)

Collegamenti web

- [!\[\]\(64e1c1f6c6278e8c458924cfcc62739d_img.jpg\) <http://www.blowdevice.com/>](http://www.blowdevice.com/)
- [!\[\]\(70a953050820bae4b8cb736d4800a94f_img.jpg\) \[BlowDevice®: la soluzione ecosostenibile per la shelf-life dell'uva da tavola: \\[https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\\]\\(https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\\)\]\(https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\)](https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf)
- [!\[\]\(0512cf3e364c9587c24db54848708abf_img.jpg\) \[Oltre.bio, risultati innovativi per il mercato dell'uva da tavola biologica: <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-dell'uva-da-tavola-biologica/>\]\(https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-dell'uva-da-tavola-biologica/\)](https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-dell'uva-da-tavola-biologica/)
- [!\[\]\(dc474c6be1fb50e8e0aba0ab3b96df23_img.jpg\) \[Caratterizzazione di un dispositivo innovativo che controlla lo scambio gassoso nelle confezioni di prodotti alimentari: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005>\]\(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005\)](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005)
- [!\[\]\(2ea87b66c568f5b1df4033bd3675fa55_img.jpg\) \[Effetto dei materiali e dei metodi di assemblaggio sulla selettività dei gas del dispositivo BlowDevice®: \\[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\\]\\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\\)\]\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\)](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80)
- [!\[\]\(9d3fd3ac19fa4f04f501464338f6e817_img.jpg\) \[Effetto della tecnologia di confezionamento sulla qualità della clementina preraffreddata: \\[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\\]\\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\\)\]\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\)](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78)
- [!\[\]\(2238310d81f9a6d68c8ece231fc50040_img.jpg\) \[Un nuovo sistema di confezioni traspiranti per migliorare la durata di conservazione del fico fresco \\(Ficus carica L. 'Dottato'\\): <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093>\]\(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093\)](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093)

Informazioni di contatto

Editore: CIHEAM Bari
Via Ceglie, 9, 70010, Bari
Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>
Autore/i: Naouel Admane
Contatto: admane@iamb.it

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climedfruit.eu

© 2023

Analisi costi/benefici

BlowDevice

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed post-ante

L'uva da tavola coltivata nel Sud Italia, principalmente in Puglia, si compone di molteplici varietà, sia bianche che nere, con o senza semi. Il contesto geografico in questione è caratterizzato da condizioni pedoclimatiche ideali per ottenere un prodotto di alta qualità, in particolare con un alto livello di zuccheri e ricchi aromi, molto apprezzato dai consumatori nazionali e internazionali.

L'uva da tavola biologica è un frutto vulnerabile a causa della sua deperibilità, soprattutto nel Sud Italia, spesso soggetto a infezioni fungine. I metodi tradizionali di conservazione, come l'anidride solforosa (trattamento ex-ante), presentano inconvenienti e non sono consentiti nell'ambito dell'agricoltura biologica. Sono stati esplorati trattamenti alternativi con sostanze definite come GRAS (Generally Recognised As Safe), con diversi limiti di efficacia ed applicazione. In questo contesto, è importante favorire l'utilizzo di uno specifico packaging "intelligente", basato su un'etichetta in grado di controllare lo scambio di gas in modo bidirezionale, cioè accumulando anidride carbonica all'interno della confezione ed evitando l'effetto "nebbia" causato dal vapore acqueo. L'innovativo dispositivo (trattamento ex-post), collocato direttamente sulla confezione, svolge il ruolo di barriera alla respirazione della frutta, in grado di migliorare la shelf-life di diversi frutti freschi dopo la raccolta. (L'ACB semplificata è stata condotta sull'uva da tavola biologica)

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

Costi e benefici economici

	Ex-ante (importo totale €/ha)	Ex-post (importo totale €/ha)
Costi variabili		
Semine/piante	Nessuno	Nessuno
Fertilizzanti	Nessuno	Nessuno
Pesticidi	1000 €/ha	300 €/ha <i>L'uso di blowdevice favorisce un raccolto più precoce, quindi l'uso di meno pesticidi</i>
Acqua	Nessuno	Nessuno
Lavoro	2000 €/ha	1000 €/ha
Costi della macchina	Nessuno	3000 €/ha <i>I costi delle macchine si riferiscono ai macchinari necessari per l'applicazione del blowdevice (packaging)</i>
Interessi sul costo precedente	Nessuno	???
Ricavi	25000 €/ha (come standard)	30000 €/ha
Margine lordo	22000 €/ha	26700 €/ha
CONFRONTO	Riduzione globale del 21% dei costi: 	

Costi e benefici ambientali

Energia	Peggioramento dell'indicatore tra l'1% e il 24%:
L'indicatore si riferisce al consumo di carburante (necessario per produrre l'etichetta traspirante) e di gas (necessario per mantenere l'imballaggio a bassa temperatura). L'unità di misura è la quantità di Kw risparmiati.	
Acqua	Miglioramento dell'indicatore tra il 25 e il 49%:
Il risparmio idrico (inteso come acqua risparmiata per il prolungamento della shelf-life del prodotto) è considerato importante nella pratica considerata con riferimento all'unità di misura, ossia litri per ettari risparmiati di irrigazione.	
Suolo	Miglioramento dell'indicatore tra il 25 e il 49%:
Per quanto riguarda il suolo, l'indicatore si riferisce al suolo risparmiato da ulteriori coltivazioni e l'unità di misura all'ettaro risparmiato da nuove coltivazioni.	
Aria	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i>	
Biodiversità	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i>	

Oltre.bio - Gestione innovativa della coltivazione biologica della ciliegia e della viticoltura da tavola biologica

Breve descrizione del GO

Oltre.bio stabilisce un collegamento tra l'agricoltura, le amministrazioni e la ricerca nella Regione Puglia. Si è focalizzato su due colture principali, l'uva da tavola biologica e le ciliegie biologiche, con un approccio ecosistemico per migliorare la qualità delle colture attraverso la gestione del suolo e dell'acqua. Le tecniche agronomiche e post-raccolta sono state le chiavi del successo. Dando la priorità alla sostenibilità e alle pratiche biologiche, Oltre.bio si è posto l'obiettivo di produrre frutta di altissima qualità, promuovendo al contempo la conservazione dell'ambiente e la biodiversità.

Benefici

Aumento della fertilità del suolo e gestione delle avversità attraverso l'uso di sensori avanzati per l'analisi precoce delle avversità. Razionalizzazione e migliore gestione dell'irrigazione, della fase post-raccolta e del confezionamento.

Fase di implementazione

Il progetto è terminato nel febbraio del 2023.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Adattamento al cambiamento climatico
Concimazione biologica
Protezione fitosanitaria
Salute del suolo
Catena del valore
Efficienza nell'uso dell'acqua
Tecnologie digitali

Contesto

Regione Puglia, Italia meridionale.
Il compostaggio aziendale e produzione di compost tea, l'applicazione di un DSS per migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua, la gestione sostenibile delle avversità e packaging innovativi per aumentare la shelf-life rappresentano buone pratiche a livello sperimentale nella regione.

Durata

4 anni (2019-2022)

Partner

Organizzazioni di produttori, enti di ricerca, università, istituzioni regionali, intermediari dell'innovazione.

Budget

495.000,00 €

Particolarità

Nel contesto della Regione Puglia, particolarmente vocata all'agricoltura, il progetto ha inteso creare un ecosistema tra aziende private, enti di ricerca e istituzioni regionali per promuovere la salute del suolo e l'efficienza nell'uso dell'acqua. Tale obiettivo è stato perseguito con soluzioni innovative sperimentate nelle aziende agricole.

Principali risultati raggiunti o attesi

- **Aumento della fertilità del suolo**

L'opinione pubblica si sta orientando verso prodotti agroalimentari ottenuti in modo sostenibile con un basso impatto ambientale. Il recupero dei prodotti di scarto e dei residui organici attraverso il compostaggio in azienda è fondamentale per raggiungere la sostenibilità

Letame

Residui verdi

Miscelazione dei residui

Compost

Da 0 a 60-90 giorni, in funzione della natura delle matrici.

negli agroecosistemi (fig. 1).

Figura 1. Il compostaggio in azienda presso l'azienda agricola sperimentale CREA-AA

Il compost tea è un estratto liquido di molecole organiche e inorganiche e microrganismi (fig. 2). Il processo dura solitamente circa 5-8 giorni. Il progetto Oltre.bio si è proposto di migliorare la conoscenza della produzione di compost tea e la sua applicazione nei ciliegeti e vigneti biologici in Puglia (fig. 2).

Figura 2. Produzione di compost tea presso l'azienda sperimentale CREA-AA

- **Efficienza nell'uso dell'acqua grazie all'utilizzo del Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) nei vigneti biologici di uva da tavola**

A livello di azienda agricola, i sensori misurano l'umidità nel suolo, la temperatura, la conducibilità elettrica e la pressione atmosferica. I dati vengono raccolti nel software Blueleaf per aiutare gli agricoltori a prendere decisioni informate, migliorandone la consapevolezza ed efficienza operativa (fig. 3).

L'OBIETTIVO DEL PRODOTTO È INTEGRARE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE CON SUPPORTO E SERVIZI AGRONOMICI QUALIFICATI

Figura 3: Metodo di comunicazione tra hardware e software

- **Packaging innovativo per aumentare la shelf-life delle ciliegie biologiche e dell'uva da tavola biologica**

La tecnologia BlowDevice®, brevettata da UNIBAS e Ninetek Ltd, conferisce alla confezione caratteristiche di traspirabilità per prolungare la shelf-life della frutta biologica deperibile (fig. 4). Il dispositivo è stato riconosciuto come una 'tecnologia chiave' in Europa. È stata sviluppata una macchina confezionatrice per uso industriale.

Figura 4. Uva da tavola biologica conservata sotto atmosfera controllata in confezioni dotate del dispositivo BlowDevice®.

- **Gestione delle avversità**

Diversi estratti naturali sono stati testati nelle aziende agricole al momento della fioritura e prima della raccolta per controllare l'incidenza del marciume pre- e post-raccolta nelle colture principali. Il chitosano è risultato il prodotto più efficace, riducendo lo sviluppo del marciume di oltre il 68% nelle ciliegie post-raccolta (fig. 5).

Figura 5. Applicazione del trattamento ed effetto degli estratti naturali per controllare il marciume post-raccolta

- **Bollettini fitosanitari e agronomici**

I partner di Oltre.bio hanno svolto ispezioni settimanali sul campo nelle aziende agricole coinvolte nel progetto. I dati raccolti sulla protezione fitosanitaria e la guida tecnica sono stati divulgati con 39 bollettini.

- **Schede operative per la protezione fitosanitaria**

Il principale risultato del progetto è stata l'elaborazione di due schede operative dedicate alla protezione fitosanitaria per le aziende agricole e i tecnici.

Materiale esistente

Video

- **Oltre.bio. La nuova sfida biologica:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Scopri i risultati del progetto:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Come ottenere compost e compost tea. Giornata dimostrativa del progetto Oltre.bio il 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Collegamenti web

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Compost ed estratti per la sostenibilità dei sistemi agricoli:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Compost in azienda:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Compost tea:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Cerasicoltura biologica: una giornata dimostrativa in campo:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Strategie innovative per il controllo di parassiti e agenti fungini: attività di monitoraggio al servizio degli operatori:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- **Cerasicoltura biologica: una giornata dimostrativa in campo:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: la soluzione ecosostenibile per la shelf-life dell'uva da tavola:**
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, risultati innovativi per il mercato dell'uva da tavola biologica:**
<https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- **39 bollettini fitosanitari e agronomici**
 - **21 bollettini nel 2021:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO-rev-01.pdf>

- 18 bollettini nel 2022: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- ■ 2 schede operative per la protezione fitosanitaria
 - ■ Protezione fitosanitaria del ciliegio in agricoltura biologica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - ■ Protezione fitosanitaria della vite per uva da tavola in agricoltura biologica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Ulteriore bibliografia

- 🇬🇧 Effetto dei materiali e dei metodi di assemblaggio sulla selettività dei gas del dispositivo BlowDevice®: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- 🇬🇧 Effetto della tecnologia di confezionamento sulla qualità della clementina preraffreddata: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Informazioni di contatto

Editore: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Telefono: +39 080 4606111, sitio web:
<https://www.iamb.it/>

Autore/i: N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contatto: admane@iamb.it

Partner del progetto:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA-Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Melhorar o tempo de conservação das uvas de mesa orgânicas através de um sistema de embalagem inovador dotado de um dispositivo respirável (tecnologia BlowDevice®)

Desafio

A UE gera anualmente 5 milhões de toneladas de resíduos alimentares, compostos principalmente por frutas e legumes, que são responsáveis por 16 % das emissões de gases com efeito de estufa¹. A redução dos resíduos ajuda a poupar recursos.

Solução

O tempo de conservação das uvas de mesa orgânicas pode ser melhorado combinando a EAM (embalagem em atmosfera modificada) com a inovadora microtecnologia BlowDevice®, que confere à embalagem propriedades respiráveis e controla a troca de gases entre o interior e o exterior.

Benefícios

As embalagens sustentáveis com BlowDevice® reduzem o desperdício alimentar através da otimização do material e do design das embalagens. Além disso, minimiza o impacto ambiental e prolonga o tempo de conservação dos produtos.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Cadeia de valor

Contexto

Tecnologia adaptada nas instalações de embalagem para todos os produtos frescos altamente perecíveis.

Tempo de aplicação

Todo o ano

Tempo de implementação necessário

A tecnologia BlowDevice® é inserida na película durante a fase de embalagem.

Período de impacto

Impacto imediato através do aumento do tempo de conservação e da manutenção da qualidade do produto embalado.

Equipamento

BlowDevice®, máquina para inserir o dispositivo e a película.

Recomendações práticas

- A tecnologia BlowDevice® foi desenvolvida e patenteada pela Ninetek Ltd e pela Universidade de Basilicata no âmbito do Grupo Operacional Italiano Oltre.bio. O dispositivo foi concebido em várias versões e materiais (Mater-Bi, PLA). Pode controlar as trocas gasosas de produtos com diferentes taxas de respiração e evitar a formação de névoa na superfície interna da embalagem. O dispositivo foi combinado com a EAM para prolongar o tempo de conservação das uvas de mesa orgânicas em câmaras frigoríficas (cv. Sugraone, Scarlotta e Arra 15).
- Em testes recentes, a invenção patenteada foi também testada nos seguintes frutos: cerejas orgânicas (cv. Ferrovia, Lapins e Sweet Heart), morangos orgânicos (cv. Melissa), clementinas², figos (cv. Dottato¹³, cogumelos Paris (Button mushroom) e rúcula (Fig. 1).

- Foi construída uma máquina de embalagem específica para utilizar o BlowDevice® em várias aplicações de embalagem industrial (Fig.2).
- Além disso, a Comissão Europeia reconheceu a microtecnologia BlowDevice® em películas biodegradáveis como uma “tecnologia-chave” no Europe on Innovation Radar Portal⁴.

[Fonte: Di Renzo \(2023\)](#)

Figura 1. Uvas de mesa orgânicas armazenadas em MAP em embalagens respiráveis equipadas com BlowDevice®

[Fonte Di Renzo \(2023\)](#)

Figura 2. Máquina de embalar em fluxo para a inserção do BlowDevice® em embalagens de película na empresa Romanazzi

Materiais existentes

Vídeos

- [Oltre.bio – Gestão inovadora da cultura da cereja orgânica e da viticultura de mesa orgânica: !\[\]\(10bde51ce0f5dd24b86ac3dc7678c06a_img.jpg\) <https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ>](https://www.youtube.com/watch?v=8srV2fHBgyQ)

Ligações Web

- [!\[\]\(fee0c0be86ea6d7489f506831cea036b_img.jpg\) <http://www.blowdevice.com/>](http://www.blowdevice.com/)
- [!\[\]\(d56321d7a0fa197e22b6b742dce816e5_img.jpg\) \[BlowDevice®: a solução ecologicamente sustentável para a conservação das uvas de mesa: \\[https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\\]\\(https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\\)\]\(https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf\)](https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf)
- [Oltre.bio, resultados inovadores para o mercado das uvas de mesa orgânicas: <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>](https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/)
- [!\[\]\(3d817f3a00641b52d72d5c03e9db7bc3_img.jpg\) \[Caracterização de um dispositivo inovador de controlo das trocas gasosas em embalagens para produtos alimentares: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005>\]\(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005\)](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521417308281?via%3Dihub#abs0005)
- [!\[\]\(29fa4bb5bed44f2f6a0b7b8bccf42275_img.jpg\) \[Efeito dos materiais e métodos de montagem na seletividade de gás do dispositivo Blow®: \\[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\\]\\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\\)\]\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80\)](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80)
- [!\[\]\(fcb769f29a31e4df3314d4dbc5186e84_img.jpg\) \[Efeito da tecnologia de embalagem na qualidade das clementinas pré-refrigeradas: \\[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\\]\\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\\)\]\(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78\)](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78)
- [!\[\]\(ade1346f11c77e2a149b78e011c54860_img.jpg\) \[Um novo sistema de embalagem respirável para melhorar o tempo de conservação do figo fresco \\(Ficus carica L. 'Dottato'\\): <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093>\]\(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093\)](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.12093)

Informações de contacto

Editor: CIHEAM Bari
Via Ceglie, 9, 70010, Bari
Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>
Autor(es): Naouel Admane
Contacto: admane@iamb.it

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:
<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análise custo/benefício - BLOWDEVICE

Introdução - apresentação da situação ex-ante e post-ante

As uvas de mesa cultivadas no sul de Itália, e também na região da Apúlia, pertencem a múltiplas variedades, brancas e pretas, com ou sem grainhas. O contexto geográfico em causa caracteriza-se por condições pedo-climáticas ideais para a obtenção de um produto de elevada qualidade, nomeadamente com elevado teor de açúcares e riqueza aromática, muito apreciado pelos consumidores nacionais e internacionais.

As uvas de mesa biológicas são um fruto vulnerável devido à sua perecibilidade, especialmente no sul de Itália, que é propenso a infeções fúngicas. Os métodos tradicionais, como o dióxido de enxofre (ex-ante), têm inconvenientes e não são permitidos na agricultura biológica. Foram explorados tratamentos alternativos GRAS (Generally Recognised As Safe), mas apresentaram vários limites de eficácia e aplicação. Neste contexto, é importante promover a utilização de uma embalagem "inteligente" específica, baseada numa etiqueta capaz de controlar a troca de gases de forma bidirecional, ou seja, acumular dióxido de carbono no interior da embalagem e evitar o efeito de "nevoeiro" causado pelo vapor de água. O dispositivo inovador (situação ex-post), colocado diretamente na embalagem, desempenha o papel de uma barreira à respiração dos frutos, capaz de melhorar o tempo de conservação de diferentes frutos frescos após a colheita. (A ACB simplificada foi efectuada com uvas de mesa biológicas)

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

Custos e benefícios económicos

	Ex-ante (montante total €/ha)	Ex-post (montante total €/ha)
Custos variáveis		
Sementes/plantas	Nenhum	Nenhum
Fertilizantes	Nenhum	Nenhum
Pesticidas	1000 €/ha	300 €/ha <i>A utilização de um Blowdevice permite uma colheita mais precoce e, por conseguinte, uma menor utilização de pesticidas</i>
Água	Nenhum	Nenhum
Trabalho	2000 €/ha	1000 €/ha
Custos das máquinas	Nenhum	3000 €/ha <i>Os custos da máquina referem-se à maquinaria necessária para a aplicação do Blowdevice (embalagem)</i>
Juros sobre o custo anterior	Nenhum	???
Receitas	25000 €/ha (como padrão)	30000 €/ha
Margem bruta	22000 €/ha	26700 €/ha
COMPARAÇÃO	Redução global de 21% do custo: 	

Custos e benefícios ambientais

Energia	Deterioração do indicador entre 1% e 24%:
O indicador refere-se ao consumo de combustível (necessário para produzir o rótulo respirável) e de gás (necessário para manter a embalagem a baixa temperatura). A unidade de medida é a quantidade de Kw poupada.	
Água	Melhoria do indicador entre 25 e 49%:
A poupança de água (entendida como a água poupada para prolongar o prazo de validade do produto) é considerada importante na prática, tendo em conta a unidade de medida, ou seja, o litro por hectare de irrigação poupado.	
Solo	Melhoria do indicador entre 25 e 49%:
No que respeita ao solo, o indicador refere-se ao solo poupado a novas culturas e a unidade de medida ao hectare poupado a novas culturas.	
Ar	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i>	
Biodiversidade	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i>	

Oltre.bio – Gestão inovadora da cerejeira e viticultura de mesa orgânicas

Breve descrição do GO

O Oltre.bio liga a agricultura ao governo e à investigação na região da Apúlia. Centrou-se em duas culturas principais, uvas de mesa e cerejas orgânicas, utilizando uma abordagem ao nível do ecossistema para melhorar a qualidade das culturas através da gestão do solo e da água. As técnicas agronómicas e de pós-colheita foram a chave do sucesso. Ao privilegiar a sustentabilidade e as práticas biológicas, o Oltre.bio tinha como objetivo produzir fruta de qualidade superior, promovendo simultaneamente a conservação do ambiente e da biodiversidade.

Benefícios

Aumentar a fertilidade do solo e gerir as adversidades através da utilização de sensores avançados para analisar as adversidades numa fase precoce. Racionalizar e gerir melhor o fornecimento de irrigação, a pós-colheita e a embalagem.

Fase de implementação

O projeto terminou em fevereiro de 2023.

Caixa de dados chave

Tema

Adaptação às alterações climáticas
Fertilização orgânica
Gestão de pragas
Saúde do solo
Cadeia de valor
Eficiência na utilização da água
Tecnologias digitais

Contexto

Região da Apúlia, Sul de Itália.
A compostagem nas explorações agrícolas para produzir chá de composto, a aplicação de SAD para melhorar a eficiência da utilização da água, a gestão sustentável das adversidades e as embalagens inovadoras para aumentar o tempo de conservação representam as melhores práticas a nível experimental na região.

Duração

4 anos (2019-2023)

Parceiros Envolvidos

Organizações de produtores, organismos de investigação, universidades, instituições regionais, mediadores de inovação.

Orçamento

495 000,00 €

Particularidade

No contexto da região da Apúlia, particularmente orientada para a agricultura, o projeto visava criar um ecossistema entre empresas privadas, organismos de investigação e instituições regionais para promover a saúde dos solos e a eficiência na utilização da água. Este objetivo foi prosseguido através de soluções inovadoras colocadas em prática na exploração agrícola.

Principais resultados alcançados ou esperados

- **Melhoria da fertilidade do solo**

A opinião pública está a demonstrar uma maior preferência por produtos agroalimentares produzidos de forma sustentável e com um baixo impacto ambiental. A recuperação de resíduos e de resíduos orgânicos através da compostagem nas explorações agrícolas é fundamental para

alcançar a sustentabilidade nos ecossistemas agrícolas (Fig. 1).

Figura 1. Compostagem na exploração agrícola experimental CREA-AA

O chá de composto é um extrato líquido de moléculas orgânicas e inorgânicas e de microrganismos (Fig. 2). O processo dura normalmente cerca de 5 a 8 dias. O projeto Oltre.bio teve como objetivo melhorar a compreensão da produção de chá de composto e a sua aplicação em pomares de cerejeiras e vinhas orgânicas na Apúlia (Fig. 2).

Figura 2. Produção de chá de composto na empresa experimental CREA-AA

- **Eficiência no uso de água através da utilização do Sistema de Apoio à Decisão (SAD) em vinhedos de uvas de mesa orgânicas**

Ao nível da exploração agrícola, os sensores medem a humidade do solo, a temperatura, a condutividade elétrica e a pressão atmosférica. Os dados são recolhidos no software Blueleaf para ajudar os agricultores a tomar decisões informadas, aumentando a sua consciencialização e eficiência no terreno (Fig. 3).

O OBJETIVO DO PRODUTO É INTEGRAR COMPONENTES DE HARDWARE E SOFTWARE COM APOIO E SERVIÇOS AGRONÓMICOS QUALIFICADOS

Figura 3: Método de comunicação entre o hardware e o software

- **Embalagens inovadoras para aumentar o tempo de conservação das cerejas e uvas de mesa orgânicas**

A tecnologia BlowDevice®, patenteada pela UNIBAS e pela Ninetek Ltd, confere à embalagem características respiráveis para prolongar a vida útil dos frutos orgânicos perecíveis (Fig. 4). O dispositivo foi reconhecido como uma “tecnologia-chave” na Europa. Foi desenvolvida uma máquina de embalar para uso industrial.

Figura 4. Uvas de mesa orgânicas armazenadas em MAP em embalagens equipadas com BlowDevice®

- **Gestão da adversidade**

Foram testados nas explorações agrícolas diferentes extratos naturais na floração e antes da colheita para controlar a incidência de podridão pré e pós-colheita nas principais culturas. O quitosano foi o produto mais eficaz, reduzindo o desenvolvimento da podridão em mais de 68 % nas cerejas pós-colheita (Fig. 5).

Figura 5. Aplicação do tratamento e efeito dos extratos naturais para controlar a podridão pós-colheita

- **Boletins fitossanitários e agronómicos**

Os parceiros do Oltre.bio realizaram inspeções semanais no terreno nas explorações agrícolas envolvidas no projeto. Os dados recolhidos sobre a gestão fitossanitária e as orientações técnicas foram divulgados através de 39 boletins.

- **Cadernos de gestão fitossanitária**

O principal resultado do projeto foi o desenvolvimento de dois cadernos dedicados à gestão de pragas para empresas agrícolas e técnicos.

Materiais existentes

Vídeos

- **Oltre.bio. O novo desafio orgânico:** <https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Descobrir os resultados do projeto:** <https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Como obter composto e chá de composto. Dia de demonstração do projeto Oltre.bio em 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Ligações Web

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Composto e extratos para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Composto na exploração agrícola:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Chá de composto:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Cultura orgânica de cereja: um dia de demonstração no campo:** <https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Estratégias inovadoras para o controlo de pragas e agentes fúngicos: atividades de monitorização ao serviço dos operadores:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- **Cultura orgânica de cereja: um dia de demonstração no campo:** <https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- 🇬🇧 **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: a solução ecologicamente sustentável para a conservação das uvas de mesa:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, resultados inovadores para o mercado das uvas de mesa orgânicas:** <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- **39 boletins fitossanitários e agronómicos:**
 - **21 boletins em 2021:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_-rev-01.pdf
 - **18 boletins em 2022:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- **2 cadernos de gestão fitossanitária:**
 - **Proteção fitossanitária da cerejeira na agricultura orgânica:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf

- **Proteção fitossanitária das uvas de mesa na agricultura orgânica:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Outras leituras

- 🇬🇧 **Efeito dos materiais e métodos de montagem na seletividade de gás do dispositivo Blow®:** https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- 🇬🇧 **Efeito da tecnologia de embalagem na qualidade das clementinas pré-refrigeradas:** https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Informações de contacto

Editor: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Telefone: +39 080 4606111, sítio Web:
<https://www.iamb.it/>

Autor(es): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contacto: admane@iamb.it

Parceiros do projeto:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

